

M/D/Y	Chl_R1	Out_R1	Chl_R2	Out_R2	Chl_R3	Out_R3	Chl_R4	Out_R4	Chl_R5	Out_R5	Chl_R6	Out_R6
7.2.1998	0.20		0.21		0.22		0.23		0.20		0.29	
7.7.1998	0.21		0.37		0.35		0.29		0.38		0.35	
7.12.1998	0.19		0.21		0.20		0.17		0.18		0.19	
7.17.1998	0.19		0.21		0.22		0.21		0.24		0.27	
7.22.1998	0.21		0.20		0.22		0.20		0.23		0.24	
7.27.1998	0.18		0.24		0.27		0.38		0.32		0.35	
8.2.1998	0.22		0.25		0.28		0.36		0.32		0.33	
8.6.1998	0.27		0.25		0.28		0.25		0.31		0.41	
8.11.1998	0.36		0.38		0.36		0.30		0.32		0.42	
8.16.1998	0.33		0.42		0.40		0.42		0.45		0.61	
8.21.1998	0.32		0.39		0.41		0.27		0.40		0.39	
8.26.1998	0.51		0.40		0.30		0.55		0.61		0.36	
8.30.1998	0.64		0.73		0.71		0.45		0.72		0.89	
9.5.1998	0.82		0.90		0.59		0.61		0.89		0.87	
9.10.1998	0.86		1.03		0.96		0.55		0.60		0.82	
9.15.1998	0.59		0.58		0.61			1.16		1.22		1.20
9.20.1998	0.81		0.76		0.66		0.58		0.87		0.57	
9.25.1998	0.83		1.21		0.65		0.84		0.79		0.62	
9.29.1998	0.95		0.74		0.58		0.88		0.83		0.82	
10.5.1998	0.94		1.00		1.01		0.82		1.08		1.00	
10.10.1998		1.53	0.96		0.68		0.73		1.03		0.99	
10.15.1998	1.23		1.28		1.30			1.38		1.35	0.95	
10.20.1998	0.69		0.62		0.59		0.75		0.76		0.66	
10.25.1998	1.20		1.13		0.82		0.71		0.77		1.05	
10.30.1998	1.13		1.19		1.08		1.32		1.08		1.12	
11.4.1998	0.69		0.60		0.54		0.88		0.79		0.56	
11.9.1998	1.11		1.10		0.82		1.06		1.25		1.37	
11.14.1998	1.31		1.17		0.95		0.96		0.84		0.90	
11.19.1998												
11.24.1998					1.16		1.02		1.20		1.10	
11.29.1998					1.41		1.60		1.44		1.05	
12.4.1998	1.15		1.08		1.21		1.28		1.13		1.23	
12.9.1998					1.49		1.22		1.13		1.09	
12.14.1998	1.28		1.22		1.17		1.19		1.06		1.42	
12.19.1998	0.97		1.08		1.04		1.17		0.94		0.91	
12.24.1998	1.17		1.32		1.35		1.11		1.05		0.92	
12.29.1998	1.26		1.34		1.48		1.02		1.04		1.09	
1.3.1999	1.27		0.80		0.81		0.88		0.72		0.90	
1.8.1999	1.30		1.18		1.35		1.47		1.11		1.27	
1.13.1999	1.24		1.15		1.09		1.14		1.13		1.35	
1.18.1999	1.24		1.15		1.22		1.20		0.87		0.91	
1.23.1999	1.07		1.03		1.11		1.32		1.24		1.29	
1.28.1999	0.69		0.95		1.61		1.06		1.22		1.28	
2.2.1999							1.30		1.21		1.08	
2.7.1999	1.33		1.29		1.17		1.31		1.29		1.05	
2.12.1999	1.14		1.30		1.19		1.18		1.09		1.09	
2.17.1999	1.12		1.02		1.02		0.93		0.97		0.82	
2.22.1999	1.17			1.49	1.25		1.12		1.12		1.42	
2.27.1999	0.84		0.83		0.82		0.79		0.74		0.82	

3.4.1999	0.79	0.78	0.76	0.79	0.76	0.79	
3.9.1999	0.64	0.74	0.95	0.61	0.68	1.05	
3.14.1999	0.90	0.77	0.83	0.83	0.97	0.85	
3.19.1999	1.12	1.20	1.02	0.80	0.78	0.87	
3.24.1999	0.84	1.11	0.92	0.91	0.98	0.79	
3.29.1999	0.85	0.73	0.81	0.61	0.61		1.08
4.3.1999	0.63	0.66	0.77	0.74	0.75	0.95	
4.8.1999	0.63	0.65	0.83	0.48	0.59	0.57	
4.13.1999	0.46	0.47	0.61	0.46	0.63	0.65	
4.18.1999	0.60	0.52	0.60	0.42	0.50	0.57	
4.23.1999	0.55	0.50	0.59	0.50	0.70	0.54	
4.28.1999	0.54	0.51	0.56	0.48	0.44	0.33	
5.3.1999	0.50	0.47	0.54	0.34	0.50	0.45	
5.8.1999	0.53	0.55	0.54	0.38	0.43	0.46	
5.13.1999	0.40	0.44	0.53	0.36	0.41	0.44	
5.18.1999	0.27	0.28	0.34	0.29	0.25	0.23	
5.23.1999	0.27	0.28	0.45	0.28	0.31	0.30	
5.28.1999	0.22	0.23	0.25	0.44	0.24	0.25	
6.2.1999	0.27	0.37	0.28	0.34	0.26	0.27	
6.7.1999	0.22	0.28	0.33	0.46	0.29	0.24	
6.12.1999	0.21	0.21	0.25	0.36	0.22	0.25	
6.17.1999	0.18	0.17	0.21	0.34	0.23	0.21	
6.22.1999	0.18	0.20	0.18	0.28	0.23	0.19	
6.27.1999	0.16	0.17	0.18	0.27	0.24	0.34	
7.2.1999	0.19	0.21	0.23	0.25	0.26	0.21	
7.7.1999	0.17	0.20	0.23	0.24	0.29	0.29	
7.12.1999	0.18	0.17	0.24	0.20	0.23	0.19	
7.17.1999	0.29	0.30	0.39	0.19	0.23	0.28	
7.22.1999	0.17	0.18	0.21	0.19	0.24	0.27	
7.27.1999	0.20	0.23	0.35	0.18	0.28	0.29	
8.2.1999	0.23	0.37	0.39	0.37	0.38	0.37	
8.6.1999	0.27	0.37	0.39	0.20	0.20	0.41	
8.11.1999	0.33	0.35	0.40	0.29	0.30	0.34	
8.16.1999	0.32	0.38	0.51	0.28	0.26	0.28	
8.21.1999	0.38	0.43	0.66	0.35	0.46	0.52	
8.26.1999		0.93	0.97	0.84	0.65	0.61	1.03
8.30.1999	0.61	0.65	0.55	0.63	0.47	0.60	
9.5.1999		1.08	1.05	1.02	0.81	0.97	0.94
9.10.1999	0.66	0.67	0.53	0.67	0.59	0.87	
9.15.1999	0.59	0.72	0.71	0.79	0.59	0.58	
9.20.1999	0.71	0.68	0.77	0.59	0.58	0.89	
9.25.1999	0.63	0.63	0.59	0.63	0.64	0.72	
9.29.1999	0.74	0.69	0.52	0.58	0.61	0.57	
10.5.1999		1.57	1.50	1.18	0.72	0.77	1.12
10.10.1999	1.21	1.03	0.96	1.13	1.19	1.14	
10.15.1999	1.04	0.86	0.76	1.29	0.90	0.77	
10.20.1999		1.54	0.99	1.41	1.11	0.97	1.24
10.25.1999	0.94	0.79	0.73	0.91	0.85	0.79	
10.30.1999	0.88	0.87	1.10	1.06	1.18	1.41	
11.4.1999	1.25	1.17	1.05	0.86	0.85	0.85	

11.9.1999	1.20	0.97	1.03	1.01	1.09	1.18	
11.14.1999	1.07	0.91	1.29	1.07	1.12	1.17	
11.19.1999	1.09	1.03	0.93	0.81	0.96	0.98	
11.24.1999	0.84	1.37	1.31	1.06	1.11	1.37	
11.29.1999	1.21	1.30	1.37	1.11	1.08	1.27	
12.4.1999	1.12	1.17	1.41	1.13	1.01	1.32	
12.9.1999	1.37	1.13	1.25	1.23	1.07	1.10	
12.14.1999	1.21	1.19	1.33	1.32	1.27	1.48	
12.19.1999	1.35	1.13	1.37	1.03	1.11	1.20	
12.24.1999		1.69	0.80	1.19	1.37	1.25	
12.29.1999	1.38	1.41	1.47	1.22	1.27	1.31	
1.3.2000	1.48	1.24	1.36	1.32	1.54	1.42	
1.8.2000			1.77	1.27	1.11	1.17	
1.13.2000	1.33	1.30	1.50	1.59	1.19	1.57	
1.18.2000	1.39	1.43	1.33	1.17	1.54	1.76	
1.23.2000	1.48	1.47	1.43	1.32	1.39	1.57	
1.28.2000	1.31	1.35	1.24	1.24	1.42		1.79
2.2.2000	1.23	1.19	1.21	1.23	1.23		1.75
2.7.2000	1.37	1.26	1.29	1.28	1.46		1.73
2.12.2000	1.24	1.11	1.17	1.20	1.24		1.66
2.17.2000	1.03	0.98	0.88	1.12	1.16	1.32	
2.22.2000	1.18	1.10	1.06	1.22	1.08	1.28	
2.27.2000	1.02	1.03	0.76	1.00	0.87	1.03	
3.3.2000	0.89	0.90	0.80	1.07	1.04	1.11	
3.8.2000	0.82	0.77	0.73	0.92	0.93	1.01	
3.13.2000	0.75	0.78	0.71	1.07	0.95	0.75	
3.18.2000	0.90	1.05	0.96	0.84	0.78	0.67	
3.23.2000	0.60	0.65	0.62	0.94	0.85	0.69	
3.28.2000	0.50	0.51	0.53		1.09	0.89	0.87
4.2.2000	0.52	0.50	0.54	0.61	0.66	0.85	
4.7.2000	0.68	0.67	0.53	0.62	0.61		0.96
4.12.2000	0.57	0.58	0.52	0.68	0.68	0.78	
4.17.2000	0.54	0.43	0.35	0.72	0.55	0.33	
4.22.2000	0.54	0.61	0.47	0.51	0.54	0.48	
4.27.2000	0.64	0.62	0.55	0.49	0.50	0.42	
5.2.2000	0.48	0.37	0.35	0.47	0.42	0.33	
5.7.2000	0.53	0.55	0.38	0.41	0.41	0.35	
5.12.2000	0.33	0.35	0.27	0.28	0.30	0.29	
5.17.2000	0.29	0.30	0.23	0.27	0.25	0.23	
5.22.2000	0.25	0.29	0.25	0.21	0.23	0.26	
5.27.2000	0.21	0.21	0.32	0.25	0.28	0.27	
6.2.2000	0.26	0.20	0.30	0.22	0.19	0.16	
6.6.2000	0.32	0.46	0.55	0.28	0.20	0.19	
6.11.2000	0.16	0.14	0.17	0.15	0.14	0.16	
6.16.2000	0.26	0.25	0.29	0.13	0.13	0.14	
6.21.2000	0.16	0.14	0.22	0.21	0.20	0.16	
6.26.2000	0.15	0.20	0.21	0.14	0.14	0.13	
7.2.2000	0.17	0.14	0.15	0.16	0.17	0.15	
7.6.2000	0.18	0.18	0.16	0.16	0.19	0.16	
7.11.2000	0.20	0.23	0.22	0.16	0.16	0.15	

7.16.2000	0.20	0.20	0.21	0.19	0.20	0.24
7.21.2000	0.30	0.32	0.29	0.19	0.20	0.23
7.26.2000	0.20	0.26	0.25	0.23	0.23	0.21
7.30.2000	0.25	0.24	0.23	0.21	0.20	0.28
8.5.2000	0.19	0.19	0.22	0.24	0.25	0.30
8.10.2000	0.30	0.30	0.33	0.30	0.33	0.34
8.15.2000	0.25	0.22	0.25	0.33	0.25	0.31
8.20.2000	0.25	0.25	0.27	0.36	0.36	0.40
8.25.2000	0.40	0.36	0.34	0.38	0.38	0.43
8.30.2000	0.52	0.52	0.50	0.50	0.53	0.44
9.4.2000	0.43	0.36	0.25	0.41	0.38	0.34
9.9.2000	0.35	0.37	0.28	0.37	0.33	0.38
9.14.2000	0.39	0.35	0.31	0.48	0.41	0.39
9.19.2000	0.40	0.35	0.37	0.59	0.50	0.44
9.24.2000	0.81	0.92	0.99	0.81	0.64	0.85
9.29.2000	0.59	0.63	0.67	0.68	0.63	0.76
10.4.2000	0.47	0.71	0.61	0.54	0.50	0.57
10.9.2000	0.78	0.84	0.75	0.74	0.64	0.87
10.14.2000	0.67	0.71	0.67	0.74	0.71	0.85
10.19.2000	0.80	0.82	0.89	0.99	1.00	1.06
10.24.2000	0.83	0.92	0.94	0.80	0.88	0.95
10.29.2000	0.90	0.84	0.97	1.03	0.95	0.90
11.3.2000	1.00	0.97	1.01	1.15	1.08	1.05
11.8.2000	1.13	1.40	1.44	1.33	1.38	1.18
11.13.2000	1.03	0.95	1.03	1.17	1.12	1.07
11.18.2000	1.44	1.34	1.51	1.28	1.54	1.46
11.23.2000	1.77	1.54	1.60	1.47	1.37	1.72
11.28.2000	1.47	1.52	1.35	1.37	1.37	1.31
12.3.2000	1.27	1.37	1.64	1.44	1.40	1.25
12.8.2000	1.26	1.24	1.35	1.52	1.63	1.21
12.13.2000	1.58	1.68	1.56	1.36	1.50	1.27
12.18.2000	1.42	1.18	1.19	1.34	1.21	1.37
12.23.2000	1.28	1.21	1.16	1.39	1.44	1.11
12.28.2000	1.53	1.54	1.44	1.41	1.58	1.26
1.3.2001	1.35	1.51	1.44	1.40	1.41	1.25
1.8.2001	0.88	0.87	1.08	1.26	1.17	1.44
1.13.2001	1.28	0.98	1.33	1.62	1.47	1.69
1.18.2001	1.11	1.33	1.32	1.36	1.30	1.29
1.23.2001	1.31	1.13	1.07	1.17	1.06	1.18
1.28.2001	1.27	1.06	1.31	1.21	1.13	1.15
2.2.2001	1.37	1.22	1.38	1.60	1.29	1.29
2.7.2001	1.25	1.01	0.88	0.95	0.83	0.78
2.12.2001	0.98	0.97	1.06	0.82	0.89	0.78
2.17.2001	1.01	0.95	0.86	0.94	1.01	0.91
2.22.2001	1.05	1.05	1.00	0.96	1.06	0.92
2.27.2001	1.23	1.00	0.98	1.36	1.30	1.20
3.4.2001	0.90	0.86	0.99	0.61	0.70	0.92
3.9.2001	0.69	0.71	1.11	0.54	0.57	1.00
3.14.2001	0.51	0.44	0.43	0.56	0.44	0.42
3.19.2001	0.54	0.54	0.89	0.43	0.44	0.57

3.24.2001	0.70	0.81		1.15	0.62	0.54	0.62
3.29.2001	0.70		1.11	1.08	0.63	0.90	0.75
4.3.2001	0.54	0.66	0.84		0.50	0.66	1.06
4.8.2001	0.47	0.51	0.49		0.48	0.50	0.50
4.13.2001	0.56	0.92	0.75		0.58	0.56	0.95
4.18.2001	0.38	0.39	0.53		0.63	0.40	0.46
4.23.2001	0.35	0.48		1.02	0.69	0.40	0.38
4.28.2001	0.31	0.30	0.69		0.56	0.49	0.46
5.3.2001	0.29	0.27	0.65		0.64	0.36	0.44
5.8.2001	0.32	0.34		0.87	0.65	0.45	0.57
5.13.2001	0.34	0.41	0.67		0.60	0.58	0.44
5.18.2001	0.32	0.23	0.50		0.38	0.31	0.35
5.23.2001	0.41	0.28	0.51		0.46	0.48	0.38
5.28.2001	0.45	0.30	0.55		0.26	0.26	0.24
6.2.2001	0.37	0.29	0.46		0.25	0.26	0.23
6.7.2001	0.21	0.22	0.34		0.18	0.19	0.23
6.12.2001	0.43	0.47	0.40		0.17	0.19	0.23
6.17.2001	0.24	0.32	0.28		0.20	0.28	0.39
6.22.2001	0.25	0.42	0.36		0.19	0.23	0.30
6.27.2001	0.22	0.37	0.28		0.28	0.30	0.29
7.2.2001	0.21	0.36	0.31		0.19	0.28	0.33
7.7.2001	0.24	0.37	0.36		0.25	0.31	0.36
7.12.2001	0.22	0.35	0.29		0.25	0.28	0.35
7.17.2001	0.26	0.29	0.27		0.25	0.26	0.37
7.22.2001	0.33	0.33	0.32		0.26	0.26	0.32
7.27.2001	0.28	0.27	0.28		0.29	0.32	0.40
8.2.2001	0.29	0.27	0.35		0.36	0.52	0.61
8.6.2001	0.41	0.45	0.51		0.51	0.50	0.54
8.11.2001	0.43	0.41	0.43		0.40	0.42	0.68
8.16.2001	0.39	0.46	0.47		0.56	0.59	0.58
8.21.2001	0.56	0.76	0.67		0.58	0.59	0.65
8.26.2001	0.65	0.60	0.66		0.55	0.44	0.61
8.30.2001	0.56	0.65	0.67		0.57	0.53	0.53
9.5.2001	0.55	0.55	0.59		0.64	0.66	0.65
9.10.2001	0.56	0.64	0.52		0.58	0.61	0.65
9.15.2001	0.65	0.69	0.59		0.68	0.67	0.79
9.20.2001	0.77	0.89	0.62		0.71	0.75	0.68
9.25.2001	0.70	0.80	0.70		0.86	0.85	0.92
9.29.2001	0.76	0.94	0.56		0.69	0.66	0.81
10.5.2001	0.70	0.76	0.59		0.66	0.61	0.69
10.10.2001	0.82	0.81	0.63		0.64	0.59	0.71
10.15.2001	0.95	1.00	0.91		0.85	0.81	0.84
10.20.2001	0.95	1.03	0.80		0.88	1.00	1.08
10.25.2001	1.35	1.34	1.07		1.03	1.17	1.08
10.30.2001	0.99	1.07	0.91		1.02	1.11	0.91
11.4.2001	1.03			1.54	1.08	1.39	0.88
11.9.2001	0.79	0.74	0.86		0.85	0.86	0.75
11.14.2001	1.37		0.56		1.05	1.14	0.87
11.19.2001	1.23	1.20	1.19		1.25	1.03	0.91
11.24.2001	1.18	0.99	0.96		1.39	1.16	1.11

11.29.2001	1.53	1.47	1.28	1.56	1.40	1.13
12.4.2001	1.56	1.23	1.34	1.55	1.55	1.24
12.9.2001	1.39	1.19	1.28	1.41	1.38	1.55
12.14.2001	1.71		1.31	1.36	1.37	1.45
12.19.2001	1.59	1.54	1.28	1.46	1.35	1.40
12.24.2001	1.57	1.48	1.21	1.46	1.38	1.44
12.29.2001	1.46	1.63	1.34	1.48	1.48	1.72
1.3.2002	1.53	1.33	1.68	1.47	1.64	1.56
1.8.2002	1.62	1.62	1.60	1.41	1.48	1.36
1.13.2002			1.32	1.81	1.31	1.40
1.18.2002	1.55	1.45	1.58	1.33	1.29	1.36
1.23.2002	1.28	1.03	1.26	1.04	1.08	1.00
1.28.2002	1.21	1.19	1.19	1.26	1.24	1.08
2.2.2002	1.16	1.10	1.26	1.07	1.25	0.95
2.7.2002	1.00	0.96	0.95	0.96	0.91	0.85
2.12.2002	0.82	0.81	0.82	0.96	0.93	0.85
2.17.2002	0.80	0.83	0.75	1.08	0.85	0.86
2.22.2002	1.18	1.17	0.97	1.17	0.92	0.89
2.27.2002	1.02	0.91	0.89	0.92	1.28	1.04
3.4.2002	0.74	0.70	0.71	0.71	0.58	0.67
3.9.2002	0.76	0.73	0.68	0.84	0.74	0.80
3.14.2002						
3.19.2002	1.02	0.80	0.92	0.86	1.10	1.00
3.24.2002	0.94	0.82	0.76	0.97	0.84	0.86
3.29.2002	0.76	0.88	0.69	0.56	0.67	0.74
4.3.2002	0.75	0.68	0.90	0.48	0.53	0.59
4.8.2002	0.67	0.62	0.62	0.70	0.57	0.63
4.13.2002	0.48	0.66	0.46	0.46	0.49	0.55
4.18.2002	0.47	0.49	0.79	0.73		0.78
4.23.2002	0.41	0.39	0.40	0.48	0.53	0.61
4.28.2002	0.41	0.49	0.35	0.31	0.32	0.34
5.3.2002	0.34	0.38	0.41	0.29	0.36	0.39
5.8.2002	0.28	0.28	0.28	0.30	0.33	0.33
5.13.2002	0.27	0.30	0.29	0.23	0.24	0.24
5.18.2002	0.24	0.26	0.26	0.24	0.28	0.28
5.23.2002	0.20	0.21	0.24	0.21	0.25	0.29
5.28.2002	0.25	0.33	0.25	0.18	0.26	0.29
6.2.2002	0.20	0.24	0.24	0.24	0.26	0.27
6.7.2002	0.19	0.24	0.24	0.31	0.25	0.26
6.12.2002	0.19	0.27	0.22	0.30	0.31	0.30
6.17.2002	0.14	0.16	0.16	0.20	0.24	0.23
6.22.2002	0.13	0.16	0.16	0.15	0.19	0.20
6.27.2002	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.16
7.2.2002	0.13	0.13	0.12	0.14	0.15	0.17
7.7.2002	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14
7.12.2002	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.20
7.17.2002	0.17	0.18	0.20	0.18	0.19	0.17
7.22.2002	0.24	0.25	0.27	0.17	0.16	0.20
7.27.2002	0.20	0.18	0.17	0.21	0.17	0.18
8.2.2002	0.25	0.22	0.25	0.22	0.22	0.22

8.6.2002	0.29	0.24	0.28	0.38	0.36	0.27
8.11.2002	0.31	0.27	0.23	0.26	0.30	0.27
8.16.2002	0.46	0.44	0.39	0.38	0.37	0.33
8.21.2002	0.34	0.29	0.31	0.41	0.37	0.37
8.26.2002	0.26	0.24	0.26	0.31	0.25	0.27
8.30.2002	0.36	0.31	0.31	0.30	0.29	0.32
9.5.2002	0.38	0.40	0.36	0.50	0.54	0.43
9.10.2002	0.39	0.49	0.36	0.52	0.48	0.44
9.15.2002	0.63	0.60	0.45	0.54	0.48	0.39
9.20.2002	0.48	0.47	0.40	0.49	0.48	0.51
9.25.2002	0.64	0.46	0.39	0.53	0.58	0.66
9.29.2002	0.64	0.74	0.59	0.68	0.92	0.65
10.5.2002	0.73	0.69	0.64	0.57	0.68	0.60
10.10.2002	0.63	0.61	0.58	0.65	0.72	0.59
10.15.2002	0.82	0.89	0.49	0.79	0.71	0.76
10.20.2002	0.77	0.70	0.70	0.70	0.80	0.62
10.25.2002	0.70	0.68	0.77	0.97	0.90	0.76
10.30.2002	0.89	0.82	0.95	0.95	0.92	0.70
11.4.2002	0.88	0.73	0.71	1.07	1.05	1.01
11.9.2002	1.44	1.66	1.67	1.21	1.38	1.08
11.14.2002	1.25	1.02	1.22	1.01	1.08	0.97
11.19.2002	1.07	0.88	1.30	1.08	1.06	1.17
11.24.2002	1.70	1.75	1.78	1.75	1.18	1.78
11.29.2002	1.31	1.18	1.34	1.65	1.40	1.36
12.4.2002	1.36	1.50	1.57	1.83	1.61	1.61
12.9.2002	1.31	1.22	1.35	1.43	1.38	1.57
12.14.2002	1.19	1.45	1.37	1.42	1.52	1.69
12.19.2002	1.70	1.62	1.49	1.48	1.48	1.46
12.24.2002	1.47	1.55	1.32	1.33	1.44	1.30
12.29.2002	1.48	1.49	1.36	1.33	1.34	1.36
1.3.2003	1.54	1.57	1.65	1.45	1.39	1.80
1.8.2003	1.65	1.38	1.31	1.50	1.45	1.73
1.13.2003	1.27	1.12	1.13	1.03	1.02	1.18
1.18.2003	1.33	1.23	1.27	1.24	1.22	1.26
1.23.2003	1.78	1.23	1.42	1.53	1.59	1.59
1.28.2003	1.23	1.26	1.44	1.30	1.20	1.66
2.2.2003	1.02	1.12	0.96	1.34	1.45	1.24
2.7.2003	1.28	1.28	1.40	1.47	1.33	1.44
2.12.2003	1.35	1.26	1.09	1.31	1.23	1.20
2.17.2003	1.09	1.25	0.91	1.14	1.07	0.85
2.22.2003	0.90	1.04	0.94	1.32	1.30	1.08
2.27.2003	0.95	0.85	0.59	1.13	0.91	0.79
3.4.2003	0.85	0.82	0.82	1.40	0.93	1.31
3.9.2003	0.80	0.66	0.73	1.22	1.06	0.89
3.14.2003	0.90	0.90	0.67	0.90	0.94	0.72
3.19.2003	1.06	0.88	0.76	0.98	1.18	0.98
3.24.2003	0.70	0.76	0.84	1.03	1.10	0.72
3.29.2003	0.80	0.78	0.82	1.19	0.75	0.88
4.3.2003	0.71	0.42	0.73	0.89	1.15	0.81
4.8.2003	0.80	0.69	1.00	0.69	0.88	0.90

4.13.2003	0.90	0.83	0.70	0.65	0.60	0.80	
4.18.2003	1.00	0.90	0.80	0.55	0.84	1.00	
4.23.2003	0.70	0.80	0.60	0.56	0.70	0.60	
4.28.2003	0.60	0.90		0.94	0.45	0.65	0.79
5.3.2003	0.97	0.60		0.83	0.35	0.47	0.68
5.8.2003	0.61	0.77	0.59	0.34	0.44	0.52	
5.13.2003	0.47	0.54	0.44	0.29	0.34	0.38	
5.18.2003	0.33	0.35	0.35	0.31	0.29	0.33	
5.23.2003	0.34	0.32	0.33	0.20	0.23	0.25	
5.28.2003	0.25	0.25	0.23	0.24	0.28	0.23	
6.2.2003	0.18	0.18	0.18	0.15	0.14	0.16	
6.7.2003	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	
6.12.2003	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	
6.17.2003	0.17	0.20	0.17	0.12	0.14	0.13	
6.22.2003	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	
6.27.2003	0.17	0.18	0.15	0.13	0.15	0.14	
7.2.2003	0.18	0.16	0.16	0.13	0.14	0.16	
7.7.2003	0.18	0.24	0.27	0.18	0.21	0.22	
7.12.2003	0.19	0.21	0.21	0.18	0.20	0.21	
7.17.2003	0.22	0.25	0.25	0.27	0.30	0.27	
7.22.2003	0.20	0.20	0.22	0.24	0.28	0.29	
7.27.2003	0.29	0.29	0.32	0.30	0.33	0.33	
8.2.2003	0.32	0.30	0.27	0.29	0.31	0.27	
8.6.2003	0.23	0.25	0.25	0.30	0.28	0.28	
8.11.2003	0.27	0.26	0.26	0.35	0.34	0.33	
8.16.2003	0.33	0.24	0.24	0.33	0.31	0.28	
8.21.2003	0.34	0.29	0.28	0.32	0.29	0.30	
8.26.2003	0.36	0.28	0.30	0.40	0.37	0.34	
8.30.2003	0.40	0.34	0.41	0.46	0.45	0.37	
9.5.2003	0.88	0.84	0.75	0.65	0.64	0.77	
9.10.2003	0.52	0.59	0.54	0.49	0.54	0.56	
9.15.2003	0.75	0.82	0.84	0.86	0.67	0.57	
9.20.2003	0.58	0.61	0.56	0.62	0.65	0.65	
9.25.2003	0.70	0.79	0.69	0.53	0.59	0.64	
9.29.2003	0.62	0.64	0.71	0.65	0.67	0.70	
10.5.2003	0.81	0.81	0.69	0.85	0.80	0.75	
10.10.2003	0.68	0.78	0.73	1.18	1.07	0.90	
10.15.2003	0.95	0.88	0.77	0.84	0.79	0.74	
10.20.2003	0.91	0.70	0.72	0.84	1.12	0.96	
10.25.2003	1.35	1.37	1.38	1.18	1.22		1.50
10.30.2003	1.10	1.12	0.98	0.94	1.11	0.89	
11.4.2003	1.23	1.14	1.00	0.86	1.00	1.03	
11.9.2003	0.79	0.85	1.21	1.18	1.24	1.31	
11.14.2003	1.01	1.16	1.07	1.02	1.11	1.06	
11.19.2003	1.13	0.99	1.15	1.02	1.08	0.95	
11.24.2003	1.08	0.97	1.28	1.09	0.99	1.05	
11.29.2003	1.26	1.18	1.57	1.20	1.11	1.25	
12.4.2003	1.36	1.24	1.41	1.03	1.22	1.12	
12.9.2003	1.31	1.37	1.37	1.21	1.28	1.27	
12.14.2003		1.53	1.72	1.62	1.41	1.49	

12.19.2003	1.51	1.41	1.48	1.31	1.30	1.31	
12.24.2003			1.74	1.55	1.47	1.48	
12.29.2003	1.45	1.61	1.76	1.28	1.25	1.46	
1.3.2004	1.85	1.56		1.90 1.54	1.78		1.84
1.8.2004	1.40	1.49	1.67	1.28	1.33	1.43	
1.13.2004	1.77		1.76 1.73	1.31	1.40	1.42	
1.18.2004	1.31	1.28	1.30	1.47	1.47	1.52	
1.23.2004	1.57	1.36	1.47	1.54	1.30	1.30	
1.28.2004	1.58	1.40	1.20	1.20	1.35	1.24	
2.2.2004	1.07	1.10	0.96	1.39	1.35	1.24	
2.7.2004	1.33	1.40	1.09	1.52	1.24	0.97	
2.12.2004	1.01	1.14	1.01	1.10	1.14	0.98	
2.17.2004	0.94	0.96	0.79	1.18	1.19	0.90	
2.22.2004	1.26	1.45	1.01	0.84	1.04	0.97	
2.27.2004	0.96		1.60 0.94	0.95	1.01	0.73	
3.3.2004	0.96	1.27	0.82		1.25 1.05	0.67	
3.8.2004	1.27	1.18	1.00	0.75	1.06	1.00	
3.13.2004	1.23	1.40	0.63	0.87	0.90	0.82	
3.18.2004	1.00	1.00	1.14	0.97	0.90	0.71	
3.23.2004	1.12	1.36	0.85	0.62	0.74	0.36	
3.28.2004	1.04	1.25	0.96	0.77	0.88	0.80	
4.2.2004	0.90	0.80	0.90	0.81		0.99 0.84	
4.7.2004	0.60	0.75	0.40	0.90		0.99 0.97	
4.12.2004	0.78	0.50	0.50	0.70	0.86	0.94	
4.17.2004	0.90	0.60	0.70	0.51	0.56	0.69	
4.22.2004	0.66	0.70	0.56	0.47	0.58	0.82	
4.27.2004	0.41	0.45	0.38	0.38	0.48	0.47	
5.2.2004	0.37	0.34	0.30	0.33	0.44	0.47	
5.7.2004	0.32	0.28	0.30	0.30	0.31	0.33	
5.12.2004	0.26	0.28	0.29	0.24	0.24	0.25	
5.17.2004	0.28	0.24	0.25	0.30	0.32	0.25	
5.22.2004	0.23	0.26	0.22	0.22	0.22	0.19	
5.27.2004	0.21	0.25	0.25	0.25	0.31	0.28	
6.2.2004	0.23	0.28	0.27	0.20	0.24	0.20	
6.6.2004	0.23	0.24	0.21	0.18	0.19	0.17	
6.11.2004	0.19	0.19	0.20	0.14	0.15	0.14	
6.16.2004	0.15	0.16	0.18	0.13	0.13	0.13	
6.21.2004	0.15	0.18	0.19	0.13	0.13	0.12	
6.26.2004	0.18	0.17	0.15	0.12	0.13	0.12	
7.2.2004	0.15	0.16	0.19	0.12	0.13	0.14	
7.6.2004	0.16	0.17	0.18	0.12	0.12	0.17	
7.11.2004	0.16	0.18	0.22	0.16	0.17	0.19	
7.16.2004	0.23	0.27	0.30	0.21	0.28	0.31	
7.21.2004	0.22	0.20	0.23	0.18	0.20	0.24	
7.26.2004	0.36	0.34	0.31	0.25	0.27	0.27	
7.30.2004	0.42	0.42	0.35	0.30	0.32	0.27	
8.5.2004	0.36	0.37	0.35	0.29	0.36	0.30	
8.10.2004	0.44	0.40	0.37	0.37	0.44	0.36	
8.15.2004	0.38	0.31	0.25	0.36	0.37	0.30	
8.20.2004	0.47	0.42	0.40	0.50	0.61	0.45	

8.25.2004	0.48	0.56	0.46	0.42	0.44	0.41
8.30.2004	0.53	0.54	0.66	0.50	0.47	0.42
9.4.2004	0.65	0.72	0.72	0.60	0.74	0.64
9.9.2004	0.57	0.80	0.63	0.63	0.57	0.73
9.14.2004	0.65	0.61	0.54	0.36	0.38	0.52
9.19.2004	0.57	0.57	0.55	0.49	0.57	0.58
9.24.2004	0.65	0.74	0.56	0.56	0.50	0.51
9.29.2004	0.62	1.00	0.69	0.57	0.63	0.52
10.4.2004	0.91	0.89	0.83	0.76	0.91	0.89
10.9.2004	1.16	1.35	0.77	0.77	0.82	0.61
10.14.2004	1.09	1.02	1.08	0.85	1.01	0.83
10.19.2004	0.81	0.89	0.72	1.02	1.22	1.23
10.24.2004	0.80	0.82	0.79	0.72	0.67	0.66
10.29.2004	1.23	1.11	1.11	1.22	1.74	1.22
11.3.2004	0.91	1.05	1.10	1.10	0.99	1.11
11.8.2004	1.32	1.25	1.24	1.17	1.32	1.34
11.13.2004	1.22	1.36	1.82	1.29	1.28	1.19
11.18.2004	1.01	1.12	1.08	1.08	1.11	1.06
11.23.2004	1.19	1.24	1.52	1.42	1.47	1.39
11.28.2004	1.23	1.41	1.48	1.51	1.51	1.34
12.3.2004	1.10	1.19	1.30	1.06	0.99	1.08
12.8.2004	1.31	1.26	1.25	1.37	1.39	1.38
12.13.2004	1.33	1.33	1.29	1.42	1.36	1.48
12.18.2004	1.28	1.31	1.33	1.27	1.12	1.10
12.23.2004	1.27	1.28	1.37	1.35	1.27	1.37
12.28.2004	1.25	1.31	1.33	1.42	1.46	1.52
1.3.2005	1.24	1.39	1.30	1.27	1.15	1.28
1.8.2005	1.24	1.26	1.27	1.13	1.15	1.05
1.13.2005	1.27	1.21	1.28	1.19	1.18	1.24
1.18.2005	0.96	0.93	1.14	1.23	1.16	1.22
1.23.2005	1.21	1.18	1.11	1.16	1.14	1.14
1.28.2005	1.32		0.97	1.19	1.18	1.19
2.2.2005		1.51	1.29	0.87	0.79	0.89
2.7.2005	1.20	1.03	1.00	0.81	0.78	0.93
2.12.2005	0.98	1.09	0.89	0.92	0.97	0.90
2.17.2005	0.99	0.96	0.88	0.83	0.92	0.86
2.22.2005	0.63	0.66	0.68	0.62	0.63	0.62
2.27.2005	0.94	1.00	1.10	0.98	0.94	0.92
3.4.2005	0.68	0.71	0.69	0.59	0.47	0.81
3.9.2005	0.61	0.64	0.54	0.66	0.65	0.69
3.14.2005	0.54	0.60	0.51	0.61	0.56	0.59
3.19.2005	0.60	0.63	0.59	0.80	0.79	0.69
3.24.2005	0.54	0.49	0.50	0.78	0.87	0.68
3.29.2005	0.72	0.86	0.53	0.61	0.61	0.69
4.3.2005	0.52	0.50	0.50	0.47	0.54	0.55
4.8.2005	0.50	0.47	0.53	0.53	0.49	0.50
4.13.2005	0.55	0.44	0.55	0.87	0.75	0.44
4.18.2005	0.43	0.48	0.56	0.41	0.40	0.37
4.23.2005	0.42	0.37	0.40	0.36	0.36	0.35
4.28.2005	0.38	0.43	0.45	0.34	0.40	0.33

5.3.2005	0.36	0.32	0.37	0.32	0.34	0.31
5.8.2005	0.32	0.38	0.32	0.29	0.30	0.34
5.13.2005	0.23	0.26	0.32	0.23	0.26	0.25
5.18.2005	0.20	0.23	0.35	0.19	0.23	0.21
5.23.2005	0.37	0.28	0.21	0.16	0.19	0.24
5.28.2005	0.17	0.21	0.22	0.13	0.16	0.17
6.2.2005	0.16	0.17	0.15	0.15	0.16	0.16
6.7.2005	0.20	0.18	0.16	0.12	0.14	0.13
6.12.2005	0.22	0.25	0.19	0.13	0.17	0.16
6.17.2005	0.17	0.19	0.16	0.15	0.18	0.18
6.22.2005	0.19	0.22	0.20	0.13	0.16	0.17
6.27.2005	0.15	0.17	0.16	0.16	0.18	0.20
7.2.2005	0.21	0.23	0.17	0.15	0.15	0.16
7.7.2005	0.19	0.19	0.20	0.15	0.19	0.17
7.12.2005	0.22	0.20	0.23	0.18	0.19	0.20
7.17.2005	0.22	0.23	0.26	0.26	0.26	0.27
7.22.2005	0.24	0.27	0.31	0.21	0.21	0.24
7.27.2005	0.22	0.22	0.21	0.21	0.23	0.26
8.2.2005	0.29	0.27	0.36	0.21	0.23	0.30
8.6.2005	0.37	0.34	0.32	0.26	0.26	0.29
8.11.2005	0.32	0.30	0.27	0.29	0.28	0.29
8.16.2005	0.40	0.48	0.60	0.30	0.29	0.32
8.21.2005	0.41	0.43	0.44	0.33	0.31	0.24
8.26.2005	0.40	0.44	0.44	0.40	0.39	0.45
8.30.2005	0.34	0.39	0.49	0.42	0.33	0.42
9.5.2005	0.46	0.61	0.48	0.44	0.42	0.57
9.10.2005	0.38	0.39	0.53	0.54	0.52	0.50
9.15.2005	0.59	0.52	0.58	0.76	0.69	0.53
9.20.2005	0.80	0.64	0.62	0.72	0.59	0.67
9.25.2005	0.76	0.74	0.78	0.76	0.62	0.62
9.29.2005	0.75	0.90	0.60	0.69	0.69	0.63
10.5.2005	0.67	0.65	1.08	0.60	0.73	0.63
10.10.2005	0.74	0.62	1.35	0.66	0.64	0.72
10.15.2005	0.61	0.51	0.85	0.68	0.63	0.67
10.20.2005	0.71	0.58	0.64	0.69	0.75	0.71
10.25.2005	0.73	0.61	0.58	0.60	0.55	0.53
10.30.2005	1.05	0.81	0.87	1.07	1.00	0.79
11.4.2005	0.97	0.82	0.89	1.02	1.02	0.91
11.9.2005	0.80	0.74	0.85	0.81	0.75	0.88
11.14.2005	1.13	1.14	1.04	0.89	0.87	0.87
11.19.2005	1.55	1.47	1.33	1.20	1.11	1.14
11.24.2005	1.07	1.03	1.10	1.04	1.05	1.13
11.29.2005	1.26	1.23	1.60	1.03	0.86	1.47
12.4.2005	1.13	1.03	1.07	1.22	1.11	1.22
12.9.2005	1.33	1.33	1.30	1.39	1.33	1.45
12.14.2005	1.22	1.18	1.13	1.30	0.99	1.20
12.19.2005	1.28	1.39	1.43	1.25	1.24	1.17
12.24.2005	1.40	1.38	1.50	1.36	1.40	1.43
12.29.2005	1.48	1.48	1.43	1.35	1.33	1.44
1.3.2006	1.52	1.48	1.60	1.40	1.40	1.49

1.8.2006	1.24	1.35	1.40	1.12	1.02	1.65
1.13.2006	1.15	1.36	1.14	1.26	1.36	1.35
1.18.2006	0.95	1.16	1.24	1.21	1.75	1.11
1.23.2006	1.30	1.38	1.18	1.39	1.57	1.47
1.28.2006	1.06	1.09	1.06	1.18	1.21	1.15
2.2.2006	1.32	1.24	1.19	1.18	1.20	1.13
2.7.2006	1.09	0.95	0.70	1.52	1.45	
2.12.2006	1.15	1.11	1.02	1.04	1.09	0.95
2.17.2006	0.93	1.00	0.96	0.82	0.82	0.75
2.22.2006	0.75	0.70	0.74	0.76	0.73	0.68
2.27.2006	0.76	0.80	0.68	0.70	0.70	0.66
3.4.2006	0.56	0.57	0.56	0.83	0.63	0.53
3.9.2006	0.84	0.91	0.50	1.10	0.80	0.58
3.14.2006	0.88	0.60	0.61	0.78	0.65	0.60
3.19.2006	0.44	0.44	0.47	0.61	0.56	0.50
3.24.2006	0.52	0.54	0.47	0.50	0.45	0.47
3.29.2006	0.75	0.86	0.82	0.94	0.60	1.00
4.3.2006	0.40	0.36	0.44	0.52	0.63	0.98
4.8.2006	0.38	0.44	0.48	0.46	0.41	0.33
4.13.2006	0.35	0.33	0.41	0.38	0.32	0.39
4.18.2006	0.35	0.34	0.36	0.33	0.35	0.37
4.23.2006	0.37	0.42	0.44	0.43	0.37	0.50
4.28.2006	0.35	0.38	0.34	0.30	0.31	0.37
5.3.2006	0.35	0.39	0.38	0.36	0.43	0.50
5.8.2006	0.33	0.36	0.31	0.32	0.30	0.32
5.13.2006	0.27	0.29	0.28	0.27	0.28	0.27
5.18.2006	0.27	0.28	0.25	0.24	0.27	0.30
5.23.2006	0.20	0.19	0.25	0.18	0.18	0.19
5.28.2006	0.20	0.19	0.22	0.18	0.20	0.19
6.2.2006	0.20	0.30	0.37	0.20	0.24	0.18
6.7.2006	0.17	0.25	0.30	0.20	0.19	0.16
6.12.2006	0.14	0.15	0.20	0.17	0.26	0.21
6.17.2006	0.21	0.22	0.22	0.14	0.17	0.12
6.22.2006	0.13	0.12	0.13	0.14	0.25	0.14
6.27.2006	0.14	0.14	0.15	0.15	0.22	0.16
7.2.2006	0.12	0.12	0.16	0.11	0.08	0.14
7.7.2006	0.13	0.16	0.17	0.15	0.14	0.19
7.12.2006	0.24	0.29	0.27	0.16	0.17	0.22
7.17.2006	0.23	0.27	0.32	0.20	0.21	0.26
7.22.2006	0.20	0.21	0.24	0.22	0.24	0.27
7.27.2006	0.25	0.24	0.30	0.27	0.26	0.28
8.2.2006	0.29	0.27	0.32	0.28	0.25	0.25
8.6.2006	0.28	0.28	0.30	0.24	0.24	0.20
8.11.2006	0.26	0.23	0.26	0.27	0.31	0.28
8.16.2006	0.26	0.25	0.25	0.40	0.40	0.34
8.21.2006	0.35	0.33	0.25	0.42	0.40	0.40
8.26.2006	0.37	0.44	0.39	0.37	0.34	0.38
8.30.2006	0.41	0.43	0.32	0.46	0.49	0.36
9.5.2006	0.40	0.45	0.49	0.69	0.72	0.67
9.10.2006	0.52	0.67	0.55	0.48	0.47	0.56

9.15.2006	0.45	0.60	0.52	0.56	0.45	0.47
9.20.2006	0.93	0.89	0.69	0.78	0.80	0.80
9.25.2006	0.80	0.75	0.72	0.92	0.88	0.69
9.29.2006	0.80	0.70	0.73	0.75	0.82	0.77
10.5.2006	0.65	0.65	0.51	0.72	0.67	0.59
10.10.2006	1.13	0.88	0.96	0.87	0.92	0.93
10.15.2006	1.01	1.11	1.08	0.81	0.88	0.90
10.20.2006	0.76	0.68	0.53	0.89	0.90	0.86
10.25.2006	0.91	0.74	0.76	1.08	0.96	0.78
10.30.2006	1.04	0.68	0.68	1.11	1.11	0.95
11.4.2006	0.90	0.77	0.90	0.83	0.75	0.73
11.9.2006	1.06	0.93	0.92	1.02	1.05	0.93
11.14.2006	1.16	0.95	1.01	1.03	0.94	1.00
11.19.2006	1.31	0.97	0.86	1.12	1.12	0.96
11.24.2006	1.17	0.98	1.15	1.07	1.10	1.05
11.29.2006	0.96	0.92	1.15	1.05	1.06	1.10
12.4.2006	1.64	1.34	1.50	1.27	1.25	1.23
12.9.2006	1.58	1.37	1.56	1.17	1.10	1.21
12.14.2006	1.52	1.34	1.36	1.28	1.17	0.99
12.19.2006	1.61	1.10	1.30	1.41	1.32	1.36
12.24.2006	1.43	1.15	1.54	1.34	1.34	1.30
12.29.2006	1.31	1.20	1.20	1.36	1.30	1.35
1.3.2007	1.49	1.38	1.47	1.80	1.55	1.52
1.8.2007	1.56	1.50	1.42	1.33	1.59	1.79
1.13.2007	1.55	1.54	1.50	1.47	1.47	1.51
1.18.2007	1.40	1.30	1.34	1.40	1.52	1.29
1.23.2007	1.36	1.49	1.29	1.41	1.25	1.24
1.28.2007	1.22	1.30	1.07	1.29	1.20	1.63
2.2.2007	1.10	1.34	0.96	1.34	1.48	1.30
2.7.2007	0.85	0.98	0.74	1.00	1.05	0.97
2.12.2007	0.92	0.98	0.76	0.77	0.81	0.80
2.17.2007	0.81	0.91	0.80	0.72	0.83	0.73
2.22.2007	0.68	0.76	0.60	1.00	0.83	0.79
2.27.2007	0.95	1.00	0.91	0.72	1.01	0.80
3.4.2007	0.65	0.73	0.70	0.71	0.69	0.56
3.9.2007	0.47	0.52	0.52	0.66	0.74	0.56
3.14.2007	0.65	0.83	0.83	0.86	1.02	0.81
3.19.2007	0.79	0.74	0.71	0.65	0.78	0.46
3.24.2007	0.58	0.56	0.61	0.79	1.07	0.52
3.29.2007	0.82	0.67	0.71	0.78	0.91	0.60
4.3.2007	0.73	0.72	0.55	0.99	0.92	0.62
4.8.2007	0.51	0.54	0.37	0.68	0.86	0.56
4.13.2007	0.51	0.56	0.42	0.55	0.70	0.52
4.18.2007	0.56	0.50	0.35	0.45	0.66	0.56
4.23.2007	0.40	0.38	0.33	0.30	0.40	0.34
4.28.2007	0.32	0.32	0.34	0.34	0.39	0.33
5.3.2007	0.28	0.29	0.28	0.30	0.32	0.29
5.8.2007	0.25	0.25	0.23	0.28	0.31	0.25
5.13.2007	0.20	0.19	0.17	0.17	0.19	0.18
5.18.2007	0.21	0.19	0.19	0.15	0.17	0.16

5.23.2007	0.20	0.18	0.17	0.20	0.50	0.26
5.28.2007	0.15	0.15	0.21	0.18	0.14	0.14
6.2.2007	0.16	0.14	0.14	0.19	0.17	0.18
6.7.2007	0.14	0.13	0.13	0.17	0.18	0.15
6.12.2007	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
6.17.2007	0.17	0.15	0.16	0.15	0.17	0.15
6.22.2007	0.13	0.15	0.16	0.11	0.14	0.13
6.27.2007	0.15	0.19	0.18	0.11	0.13	0.12
7.2.2007	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.16
7.7.2007	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14
7.12.2007	0.17	0.16	0.17	0.14	0.13	0.16
7.17.2007	0.17	0.18	0.19	0.16	0.18	0.21
7.22.2007	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	0.21
7.27.2007	0.18	0.17	0.19	0.16	0.16	0.18
8.2.2007	0.19	0.20	0.25	0.18	0.18	0.21
8.6.2007	0.25	0.28	0.22	0.17	0.22	0.23
8.11.2007	0.25	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24
8.16.2007	0.23	0.25	0.23	0.30	0.30	0.30
8.21.2007	0.22	0.24	0.25	0.30	0.29	0.31
8.26.2007	0.25	0.22	0.22	0.38	0.35	0.41
8.30.2007	0.34	0.36	0.28	0.37	0.33	0.31
9.5.2007	0.53	0.46	0.36	0.57	0.40	0.40
9.10.2007	0.61	0.58	0.50	0.47	0.42	0.33
9.15.2007	0.69	0.52	0.45	0.64	0.61	0.51
9.20.2007	0.58	0.59	0.58	0.52	0.50	0.40
9.25.2007	0.62	0.64	0.61	0.51	0.41	0.46
9.29.2007	0.63	0.77	0.68	0.52	0.53	0.50
10.5.2007	0.56	0.77	0.77	0.60	0.47	0.57
10.10.2007	0.91	0.96	0.95	0.61	0.52	0.56
10.15.2007	0.61	0.70	0.75	0.80	0.95	0.93
10.20.2007	0.65	0.57	0.57	0.73	0.77	0.57
10.25.2007	0.76	0.79	0.77	1.21	0.99	0.89
10.30.2007	0.87	0.83	0.79	0.84	0.84	0.85
11.4.2007	1.12	0.90	0.50	1.06	1.02	0.64
11.9.2007	1.09	1.03	0.96	0.93	0.78	0.72
11.14.2007	1.29	1.00	1.01	1.31	1.14	1.24
11.19.2007	0.89	0.88	0.89	0.91	0.84	0.95
11.24.2007	1.04	0.86	1.10	0.80	0.76	0.90
11.29.2007	1.06	0.94	1.10	1.21	0.94	1.42
12.4.2007	1.11	1.70	1.44	0.95	1.04	1.26
12.9.2007	1.29	1.37	1.45	1.52	1.26	1.33
12.14.2007	1.15	1.06	1.23	1.24	1.27	1.36
12.19.2007	1.06	0.96	1.07	1.19	1.34	1.32
12.24.2007	1.42	1.08	1.24	1.26	1.48	1.27
12.29.2007	1.36	1.21	1.23	1.26	1.49	1.37
1.3.2008	1.38	1.18	1.41	1.30	1.22	1.30
1.8.2008	1.00	0.92	0.96	1.16	1.14	1.15
1.13.2008	1.05	0.98	1.04	1.19	1.15	1.14
1.18.2008	1.16	1.05	1.21	1.20	1.17	1.24
1.23.2008	1.13	0.94	1.02	1.29	1.23	1.28

1.28.2008	1.05	0.87	0.98	0.99	1.12	0.93	
2.2.2008	1.02	1.01	0.78	0.90	0.90	0.77	
2.7.2008	1.00	0.93	0.97	0.90	0.85	0.80	
2.12.2008	1.03	1.11	0.75	0.78	0.91	0.86	
2.17.2008	0.79	1.08	0.98	1.01	0.90	0.86	
2.22.2008	0.94	0.98	0.74	0.93	0.79	0.73	
2.27.2008	0.84	0.84	0.75	0.78	0.74	0.68	
3.3.2008	0.61	0.58	0.53	0.63	0.53	0.55	
3.8.2008	0.60	0.53	0.73	0.70	0.88	0.87	
3.13.2008	0.92	0.88	0.67	0.61	0.64	0.52	
3.18.2008	0.47	0.51	0.47	0.75	0.87	0.49	
3.23.2008	0.52	0.78	0.62	0.48	0.48	0.44	
3.28.2008	0.44	0.47	0.49	0.50	0.53	0.45	
4.2.2008	0.90	1.00	0.99	0.69	0.90	0.71	
4.7.2008	0.69	0.81	0.54	0.60	0.79	0.70	
4.12.2008	0.70	0.90	0.81	0.54	0.47	0.47	
4.17.2008	0.53	0.35	0.39	0.38	0.36	0.33	
4.22.2008	0.41	0.77	0.70	0.30	0.37	0.48	
4.27.2008	0.38	0.38	0.37	0.31	0.36	0.30	
5.2.2008	0.33	0.33	0.34	0.26	0.26	0.26	
5.7.2008	0.28	0.25	0.24	0.26	0.36	0.30	
5.12.2008	0.26	0.27	0.30	0.23	0.25	0.24	
5.17.2008	0.21	0.20	0.18	0.19	0.20	0.20	
5.22.2008	0.18	0.19	0.19	0.16	0.16	0.17	
5.27.2008	0.25	0.24	0.26	0.20	0.27	0.26	
6.2.2008	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.18	
6.6.2008	0.22	0.23	0.19	0.12	0.11	0.14	
6.11.2008	0.18	0.19	0.19	0.15	0.14	0.17	
6.16.2008	0.16	0.16	0.14	0.11	0.11	0.13	
6.21.2008	0.11	0.13	0.12	0.09	0.09	0.10	
6.26.2008	0.12	0.14	0.13	0.09	0.09	0.10	
7.2.2008	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	
7.6.2008	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	
7.11.2008	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	
7.16.2008	0.16	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	
7.21.2008	0.16	0.12	0.12	0.15	0.15	0.15	
7.26.2008	0.20	0.21	0.23	0.17	0.16	0.18	
7.30.2008	0.18	0.20	0.20	0.17	0.16	0.22	
8.5.2008	0.19	0.23	0.21	0.25	0.27	0.31	
8.10.2008	0.29	0.33	0.27	0.22	0.23	0.26	
8.15.2008	0.21	0.20	0.21	0.28	0.33	0.35	
8.20.2008	0.25	0.27	0.21	0.38	0.38	0.34	
8.25.2008	0.34	0.37	0.32	0.38	0.33	0.36	
8.30.2008	0.48	0.55	0.42	0.38	0.34	0.40	
9.4.2008	0.34	0.35	0.41	0.46	0.33	0.42	
9.9.2008	0.48	0.52	0.43	0.54	0.48	0.61	
9.14.2008	0.68	0.67	0.49	0.62	0.58	0.60	
9.19.2008		1.13	0.98	1.07	0.81	0.70	0.85
9.24.2008	0.79		1.17	0.94	0.73	0.59	0.78
9.29.2008	0.76	0.79	0.62	0.73	0.78	0.64	

10.4.2008	0.81	0.74	0.78	0.66	0.66	0.61
10.9.2008	0.86	0.87	0.89	0.79	0.79	0.86
10.14.2008	0.78	0.78	0.87	0.62	0.63	0.78
10.19.2008	0.84	0.83	0.82	0.90	0.79	0.71
10.24.2008	0.92	0.84	0.89	0.86	0.79	0.80
10.29.2008	1.14	1.08	0.97	1.10	0.95	0.97
11.3.2008	1.30	1.12	1.10	1.07	0.97	1.00
11.8.2008	1.09	1.07	0.92	1.09	1.02	1.00
11.13.2008	1.25	1.41	1.29	1.03	1.14	1.16
11.18.2008	1.27	1.38	1.34	1.32	1.44	1.64
11.23.2008	1.18	1.31	1.24	1.16	1.27	1.30
11.28.2008	1.31	1.38	1.57	1.32	1.19	1.23
12.3.2008	1.57	1.49	1.38	1.36	1.27	1.04
12.8.2008	1.41	1.54	1.70	1.62	1.77	1.75
12.13.2008	1.17	1.06	1.30	1.08	1.11	1.07
12.18.2008	1.69	1.69	1.82	1.20	1.14	1.44
12.23.2008	1.62	1.24	1.55	1.23	1.35	1.40
12.28.2008	1.25	1.62	1.63	1.28	1.66	1.47
1.3.2009	1.11	1.32	1.22	1.45	1.36	1.42
1.8.2009	1.40	1.29	1.27	1.34	1.44	1.45
1.13.2009	1.29	1.33	1.33	1.04	1.22	1.45
1.18.2009	1.69	1.72	1.54	1.39	1.47	1.35
1.23.2009	1.63	1.73	1.63	1.00	1.10	1.19
1.28.2009	1.31	1.28	1.28	1.10	1.32	1.40
2.2.2009	1.15	1.21	1.10	1.24	1.18	1.10
2.7.2009	1.00	0.99	1.02	1.20	1.11	1.27
2.12.2009	0.96	1.08	1.08	0.81	0.83	0.81
2.17.2009	0.99	0.91	0.89	0.79	0.82	0.76
2.22.2009	0.75	0.64	0.85	0.75	1.00	0.89
2.27.2009	0.81	0.96	0.92	0.92	1.02	1.03
3.4.2009	0.71	0.62	0.67	0.54	0.67	0.66
3.9.2009	0.67	0.88	1.07	0.70	0.67	0.70
3.14.2009	0.59	0.57	0.66	0.64	0.74	0.69
3.19.2009	0.66	0.59	0.53	0.72	0.77	0.62
3.24.2009	0.49	0.48	0.51	0.51	0.62	0.41
3.29.2009	0.44	0.47	0.34	0.37	0.43	0.50
4.3.2009	0.38	0.41	0.44	0.36	0.37	0.35
4.8.2009	0.49	0.48	0.50	0.38	0.41	0.41
4.13.2009	0.48	0.48	0.37	0.31	0.39	0.36
4.18.2009	0.37	0.40	0.38	0.35	0.38	0.35
4.23.2009	0.31	0.27	0.26	0.28	0.30	0.28
4.28.2009	0.35	0.39	0.36	0.26	0.27	0.23
5.3.2009	0.31	0.31	0.28	0.25	0.28	0.24
5.8.2009	0.26	0.29	0.26	0.21	0.26	0.23
5.13.2009	0.23	0.22	0.22	0.20	0.23	0.23
5.18.2009	0.16	0.16	0.19	0.17	0.22	0.25
5.23.2009	0.14	0.15	0.15	0.14	0.19	0.21
5.28.2009	0.13	0.13	0.11	0.12	0.15	0.14
6.2.2009	0.15	0.16	0.12	0.12	0.15	0.14
6.7.2009	0.14	0.15	0.11	0.11	0.14	0.12

6.12.2009	0.14	0.14	0.14	0.13	0.18	0.16	
6.17.2009	0.17	0.18	0.16	0.12	0.14	0.15	
6.22.2009	0.19	0.17	0.17	0.14	0.14	0.15	
6.27.2009	0.22	0.22	0.19	0.14	0.14	0.17	
7.2.2009	0.24	0.23	0.19	0.14	0.17	0.17	
7.7.2009	0.21	0.19	0.15	0.15	0.17	0.16	
7.12.2009	0.20	0.25	0.27	0.18	0.20	0.20	
7.17.2009	0.25	0.25	0.23	0.28	0.34	0.29	
7.22.2009	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.23	
7.27.2009	0.24	0.23	0.26	0.28	0.32	0.33	
8.2.2009	0.31	0.27	0.27	0.32	0.33	0.33	
8.6.2009	0.35	0.38	0.26	0.35	0.34	0.24	
8.11.2009	0.34	0.34	0.42	0.37	0.36	0.38	
8.16.2009	0.32	0.29	0.31	0.34	0.31	0.30	
8.21.2009	0.29	0.30	0.30	0.39	0.44	0.39	
8.26.2009	0.27	0.31	0.32	0.28	0.31	0.32	
8.30.2009	0.42	0.52	0.43	0.49	0.54	0.41	
9.5.2009	0.51	0.42	0.37	0.41	0.44	0.44	
9.10.2009		1.10	0.68	0.68	0.67	0.63	0.61
9.15.2009	0.70	0.76	0.76	0.63	0.74	0.87	
9.20.2009	0.73	0.90	0.96	0.69	0.86	0.80	
9.25.2009	0.52	0.52	0.56	0.68	0.66	0.63	
9.29.2009	0.73	0.61	0.63	0.55	0.53	0.66	
10.5.2009	0.77	0.87	0.78	0.79	0.80	0.77	
10.10.2009	0.77	0.66	0.53	0.94	0.97	0.89	
10.15.2009	0.80	0.78	0.63	0.83	0.95	0.88	
10.20.2009	0.72	0.58	0.66	0.78	0.96	1.19	
10.25.2009	0.75	0.83	0.71	0.74	0.70	0.96	
10.30.2009	1.31	1.42	1.34	0.91	1.33		1.77
11.4.2009	1.05	0.90	0.80	0.83	0.93	0.94	
11.9.2009	1.10	1.06	0.93	0.85	0.88	0.94	
11.14.2009	1.33		1.63	1.41	1.20	1.44	1.18
11.19.2009	1.20	1.11	1.34	1.16	1.23	1.35	
11.24.2009	1.28	1.30	1.55	1.34	1.49	1.41	
11.29.2009	1.21	1.33	1.32	1.19	1.25	1.34	
12.4.2009	1.59		1.83	1.45	1.16	1.15	1.23
12.9.2009	1.23	1.28	1.13	1.39	1.41	1.48	
12.14.2009		0.94	1.25	1.76	1.71	1.50	
12.19.2009	0.98	1.10		1.62	1.83	1.72	
12.24.2009		1.90	1.73	1.73	1.83	1.78	1.62
12.29.2009	1.61	1.59	1.37	1.59	1.35	1.41	
1.3.2010	1.66	1.58	1.46	1.42	1.22	1.20	
1.8.2010		1.92	1.87	1.89	1.95	1.83	1.35
1.13.2010	1.64	1.57	1.49	1.61	1.28		1.80
1.18.2010			1.77	1.40	1.77	1.77	
1.23.2010		0.92	0.81	1.24	1.32	1.03	
1.28.2010	1.32	1.14	0.88	1.09	1.19	1.18	
2.2.2010	1.41	1.15	0.81	1.24	1.08	0.81	
2.7.2010	0.82	0.98	0.79	0.95	1.58	0.85	
2.12.2010	1.37	1.08	1.06	1.06	1.17	1.24	

2.17.2010	1.07	1.22	0.95	0.84	0.52	0.80
2.22.2010	0.90	0.99	0.98	0.56	0.83	0.62
2.27.2010	0.77	0.69	1.17	0.54	0.54	0.56
3.4.2010	0.68	0.62	0.96	0.93	1.20	0.91
3.9.2010		1.00	0.91	0.93	1.07	0.68
3.14.2010	0.74	1.02	0.65	0.75	0.69	0.70
3.19.2010	0.57	0.53	0.44	0.46	0.45	0.41
3.24.2010	0.47	0.57	0.68	0.52	0.62	0.56
3.29.2010	0.63	0.49	0.82	0.47	0.43	0.47
4.3.2010	0.42	0.40	0.42	0.49	0.44	0.44
4.8.2010	0.64	0.67	0.44	0.62	0.59	0.47
4.13.2010	0.61	0.58	0.50	0.42	0.45	0.42
4.18.2010	0.45	0.43	0.50	0.31	0.35	0.36
4.23.2010	0.50	0.43	0.45	0.34	0.35	0.38
4.28.2010	0.27	0.27	0.30	0.24	0.30	0.32
5.3.2010	0.29	0.27	0.31	0.24	0.30	0.33
5.8.2010	0.29	0.36	0.32	0.23	0.27	0.29
5.13.2010	0.22	0.24	0.22	0.17	0.21	0.22
5.18.2010	0.25	0.28	0.23	0.16	0.18	0.20
5.23.2010	0.22	0.22	0.22	0.15	0.15	0.20
5.28.2010	0.20	0.19	0.16	0.14	0.13	0.16
6.2.2010	0.17	0.15	0.13	0.16	0.15	0.17
6.7.2010	0.18	0.16	0.16	0.18	0.16	0.17
6.12.2010	0.16	0.16	0.21	0.15	0.14	0.17
6.17.2010	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.19
6.22.2010	0.19	0.19	0.17	0.20	0.20	0.20
6.27.2010	0.23	0.24	0.21	0.18	0.19	0.18
7.2.2010	0.19	0.21	0.21	0.17	0.19	0.19
7.7.2010	0.16	0.19	0.18	0.16	0.19	0.21
7.12.2010	0.19	0.20	0.21	0.16	0.19	0.21
7.17.2010	0.15	0.18	0.19	0.17	0.21	0.24
7.22.2010	0.18	0.20	0.21	0.20	0.22	0.23
7.27.2010	0.18	0.18	0.20	0.17	0.18	0.19
8.2.2010	0.20	0.21	0.28	0.18	0.21	0.23
8.6.2010	0.29	0.30	0.27	0.20	0.21	0.22
8.11.2010	0.24	0.27	0.29	0.25	0.24	0.31
8.16.2010	0.28	0.26	0.36	0.34	0.30	0.37
8.21.2010	0.39	0.36	0.44	0.31	0.37	0.34
8.26.2010	0.31	0.36	0.43	0.33	0.30	0.27
8.30.2010	0.51	0.42	0.48	0.43	0.37	0.33
9.5.2010	0.61	0.63	0.60	0.51	0.48	0.41
9.10.2010	0.70	0.71	0.55	0.44	0.42	0.42
9.15.2010	0.64	0.79	0.87	0.60	0.66	0.67
9.20.2010	0.83	0.87	0.77	0.52	0.47	0.57
9.25.2010	0.78	0.71	0.77	0.73	0.70	0.73
9.29.2010	0.94	1.00	0.95	0.79	0.87	0.92
10.5.2010	0.99	1.01	0.83	0.92	0.97	1.03
10.10.2010	0.99	1.01	1.02	0.85	0.91	0.81
10.15.2010	1.12		1.42	0.91	0.87	1.26
10.20.2010	1.07	1.02	1.07	1.02	0.92	0.80

10.25.2010	0.78	0.73	0.86	0.98	0.91	0.91		
10.30.2010	0.81	0.87	0.87	0.79	0.76	0.84		
11.4.2010	1.01	1.02	1.01	1.13	1.01	0.70		
11.9.2010	1.43	1.32	1.22	1.03	0.88	0.91		
11.14.2010	1.64		1.67	1.42	1.39	1.29	1.22	
11.19.2010	1.61	1.56	1.41		1.79	1.93	1.89	
11.24.2010	1.27	1.18	1.30		1.73	1.43	1.56	
11.29.2010	1.63		1.90	1.82	1.73	1.43	1.80	
12.4.2010	1.41	1.13	1.27	1.13	1.66		2.06	
12.9.2010	1.68	1.76	1.76		1.78	1.85	1.81	
12.14.2010	1.81	1.57	1.54	1.54	1.73	1.51		
12.19.2010	1.60	1.54	1.66	1.56	1.60	1.64		
12.24.2010		2.00	1.90	1.90	1.52	1.57	1.75	
12.29.2010	1.37	1.37	1.24			1.95	1.50	
1.3.2011	1.32	1.36	1.34	1.33	1.15	1.13		
1.8.2011	1.23	1.27	1.20	1.12	1.14	1.16		
1.13.2011	1.62	1.67		1.50	1.22	1.19	1.27	
1.18.2011	1.38	0.99	0.91	1.24	1.61	1.47		
1.23.2011	1.32	1.58		1.48	1.64	1.54	1.63	
1.28.2011	1.10	1.15	0.95	0.95	1.02	1.10		
2.2.2011	0.98	1.28	1.01	1.01	0.97	1.14		
2.7.2011	0.90	0.85	0.81	0.79	0.82	0.82		
2.12.2011	0.96	0.85	0.79	0.92	0.97	1.03		
2.17.2011	0.90	0.96	0.94	0.84	0.95	0.79		
2.22.2011	0.73	0.79	0.99	0.80	0.93	1.02		
2.27.2011	1.16	1.00		0.71	0.63			
3.4.2011	0.70	0.60	0.53	0.50	0.58	0.74		
3.9.2011	0.75	0.83	0.61	0.61	0.74	0.71		
3.14.2011	0.58	0.60	0.61	0.43	0.49	0.57		
3.19.2011	0.43	0.71	0.70	0.45	0.76	0.56		
3.24.2011	0.43	0.43	0.51	0.41	0.56	0.53		
3.29.2011	0.54	0.50	0.64	0.45	0.51	0.54		
4.3.2011		0.80	0.33	0.36	0.48	0.57	0.41	
4.8.2011	0.45	0.52	0.56	0.41	0.37	0.45		
4.13.2011	0.50	0.50	0.49	0.39	0.49	0.50		
4.18.2011	0.34	0.34	0.31	0.30	0.31	0.37		
4.23.2011	0.27	0.29	0.29	0.25	0.27	0.33		
4.28.2011	0.24	0.24	0.28	0.30	0.29	0.27		
5.3.2011		0.42		0.28	0.36	0.28		
5.8.2011	0.24	0.24	0.22	0.22	0.26	0.22		
5.13.2011	0.25	0.24	0.26	0.20	0.19	0.22		
5.18.2011	0.19	0.17	0.15	0.15	0.14	0.15		
5.23.2011	0.16	0.14	0.15	0.15	0.17	0.18		
5.28.2011	0.17	0.17	0.15	0.12	0.13	0.14		
6.2.2011	0.11	0.10	0.12	0.12	0.13	0.14		
6.7.2011	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09		
6.12.2011	0.10	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10		
6.17.2011	0.13	0.12	0.13	0.09	0.10	0.10		
6.22.2011	0.11	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10		
6.27.2011	0.14	0.14	0.18	0.10	0.12	0.12		

7.2.2011	0.17	0.19	0.25	0.15	0.17	0.19		
7.7.2011	0.18	0.18	0.23	0.16	0.18	0.21		
7.12.2011	0.25	0.25	0.29	0.20	0.23	0.29		
7.17.2011	0.29	0.31	0.35	0.24	0.33	0.38		
7.22.2011	0.23	0.20	0.18	0.18	0.23	0.30		
7.27.2011	0.25	0.26	0.23	0.19	0.20	0.20		
8.2.2011	0.27	0.26	0.27	0.25	0.25	0.26		
8.6.2011	0.21	0.22	0.23	0.19	0.19	0.20		
8.11.2011	0.27	0.23	0.25	0.15	0.17	0.18		
8.16.2011	0.35	0.35	0.28	0.32	0.38	0.29		
8.21.2011	0.22	0.28	0.25	0.25	0.30	0.27		
8.26.2011	0.43	0.39	0.25	0.18	0.24	0.22		
8.30.2011	0.32	0.34	0.37	0.34	0.30	0.39		
9.5.2011	0.28	0.38	0.45	0.25	0.24	0.34		
9.10.2011	0.31	0.30	0.27	0.43	0.40	0.40		
9.15.2011	0.36	0.35	0.37	0.51	0.35	0.48		
9.20.2011	0.46	0.40	0.46	0.39	0.33	0.51		
9.25.2011	0.56	0.61	0.58	0.50	0.56	0.74		
9.29.2011	0.70	0.63	0.65	0.62	0.59	0.70		
10.5.2011	0.74	0.67	0.53	0.90	0.75	0.70		
10.10.2011	1.18	0.81	0.67	1.17		1.27		1.37
10.15.2011	1.29	1.05		1.78	0.96			
10.20.2011	0.66	0.77	0.90	0.73	0.59	0.73		
10.25.2011	1.22	1.11	0.88	0.81	0.74	0.67		
10.30.2011	1.00	0.69	0.80	0.75	0.70	0.86		
11.4.2011	0.94	1.01	1.01	0.98	0.99	1.39		
11.9.2011	1.00	1.04	0.93	0.88	0.82	1.16		
11.14.2011	1.37	1.22	1.36	0.84	0.95	1.23		
11.19.2011	1.27	1.21	0.98	0.86	1.04	1.07		
11.24.2011	1.36	1.15	1.33	0.98	0.98	1.17		
11.29.2011	1.63	1.55	1.56	1.07	1.21	1.24		
12.4.2011	1.52	1.67	1.53	1.56	1.67	1.61		
12.9.2011	1.42	1.62	1.47	1.40		2.00		1.97
12.14.2011		2.05	2.04	1.90	1.48	1.80	1.64	
12.19.2011	1.80		1.95	1.78	2.02	2.01		
12.24.2011	1.53	1.55	1.44	1.68	1.65	1.53		
12.29.2011	1.41	1.10	1.04	1.67	1.29	1.10		
1.3.2012	1.65	1.61	1.53	1.25	1.29	1.41		
1.8.2012	1.16	1.32	1.55	1.68	1.73			1.84
1.13.2012	1.41	1.51	1.43	1.69		1.78	1.62	
1.18.2012	1.11	1.35	1.28	1.09	1.40	1.10		
1.23.2012	1.21	1.34	1.25	1.36	1.33	1.20		
1.28.2012	1.28	1.06	1.07	0.85	1.05	1.11		
2.2.2012	0.97	1.08	0.75	0.78	0.93	0.87		
2.7.2012	0.82	1.52	0.81	0.79	0.92	0.80		
2.12.2012	1.06	0.73	0.48	0.74	0.81	0.73		
2.17.2012	0.92	1.45		0.96	0.95	0.76		
2.22.2012	0.63	0.69	0.51	0.72	0.63	0.53		
2.27.2012	0.66	0.70	0.50	1.17	0.83	0.52		
3.3.2012	1.02	1.20	1.03	0.76	0.94	0.88		

3.8.2012	0.75	0.95	1.18	0.72	0.76	0.76	
3.13.2012	0.63	0.68	1.13	0.61	0.64	0.73	
3.18.2012	0.42	0.41	0.46	0.46	0.48	0.45	
3.23.2012	0.52	0.51	0.51	0.45	0.47	0.48	
3.28.2012	0.45	0.56	0.43	0.53	0.50	0.41	
4.2.2012	0.45	0.44	0.40	0.38	0.48	0.45	
4.7.2012	0.45	0.69	0.56	0.80	0.59	0.65	
4.12.2012	0.40	0.33	0.31	0.32	0.36	0.36	
4.17.2012	0.40	0.51	0.48	0.36	0.30	0.32	
4.22.2012	0.29	0.26	0.25	0.24	0.25	0.21	
4.27.2012	0.28	0.26	0.25	0.26	0.23	0.24	
5.2.2012	0.25	0.22	0.21	0.20	0.23	0.21	
5.7.2012	0.23	0.24	0.31	0.22	0.19	0.19	
5.12.2012	0.21	0.24	0.23	0.18	0.19	0.21	
5.17.2012	0.13	0.14	0.14	0.10	0.11	0.13	
5.22.2012	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	
5.27.2012	0.09	0.10	0.10	0.07	0.08	0.09	
6.2.2012	0.09	0.11	0.10	0.07	0.07	0.08	
6.6.2012	0.09	0.10	0.10	0.07	0.07	0.09	
6.11.2012	0.07	0.07	0.07	0.12	0.07	0.08	
6.16.2012	0.07	0.06	0.08	0.09	0.06	0.07	
6.21.2012	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	
6.26.2012	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	
7.2.2012	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	
7.6.2012	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.08	
7.11.2012	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
7.16.2012	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	
7.21.2012	0.09	0.09	0.12	0.08	0.09	0.11	
7.26.2012	0.10	0.12	0.18	0.09	0.10	0.13	
7.30.2012	0.14	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	
8.5.2012	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
8.10.2012	0.22	0.20	0.20	0.19	0.22	0.22	
8.15.2012	0.23	0.23	0.18	0.27	0.32	0.34	
8.20.2012	0.28	0.29	0.27	0.41	0.43	0.38	
8.25.2012	0.19	0.18	0.18	0.30	0.43	0.55	
8.30.2012	0.80		1.08	0.60	0.62	0.70	0.89
9.4.2012	0.87		1.20	0.63	0.50	0.52	0.64
9.9.2012	0.72	0.81		0.56	0.49	0.52	0.65
9.14.2012	0.58	0.61		0.39	0.43	0.38	0.49
9.19.2012	0.66	0.59		0.65	0.74	0.68	0.62
9.24.2012	0.56	0.51		0.39	0.56	0.61	0.55
9.29.2012	0.61	0.57		0.51	0.60	0.70	0.50
10.4.2012	0.76	0.76		0.78	0.82	0.82	0.78
10.9.2012	0.75	0.77		0.60	0.67	0.67	0.80
10.14.2012	0.88	0.82		0.65	0.76	0.70	0.57
10.19.2012	0.67	0.66		0.63	0.84	0.91	0.94
10.24.2012	0.85	0.91		0.73	0.94	0.94	1.14
10.29.2012		1.60	1.14	0.70	1.03	0.90	0.69
11.3.2012	1.19		1.06	0.96	0.93	0.81	0.82
11.8.2012	1.06		0.85	1.03	1.53	1.98	1.34

11.13.2012	1.01	0.96	0.84	1.00	1.17	0.96	
11.18.2012	0.97	0.95	1.12	0.98	1.07	1.12	
11.23.2012	1.28	1.23	1.16	1.31	1.43	1.39	
11.28.2012	1.31	1.12	0.92	1.65	1.62	1.42	
12.3.2012	1.63	1.43	1.32	1.72		1.97	1.83
12.8.2012	1.47	1.22	1.20	1.17	1.20	1.20	
12.13.2012	1.50	1.19	1.24	1.53	1.41	1.48	
12.18.2012				1.18	1.31	1.80	
12.23.2012	1.48	1.43	1.31	1.14	1.15	1.47	
12.28.2012	1.59	1.49	1.24	1.40	1.37	1.29	
1.3.2013	1.47	1.50	1.39	1.36	1.49	1.44	
1.8.2013	1.58	1.68	1.23	1.51	1.53	1.51	
1.13.2013	1.25	1.28	1.14	1.31	1.40	1.30	
1.18.2013	1.41	1.29	1.14	1.29	1.29	1.11	
1.23.2013	1.54	1.48	1.19	1.49	1.58	1.32	
1.28.2013		1.35	1.33	1.44		1.78	1.44
2.2.2013	1.50	1.24	1.01	1.15	1.09	0.96	
2.7.2013	0.97	1.03	0.92	0.85	0.88	0.82	
2.12.2013	0.82	0.75	0.61	0.76	0.82	0.64	
2.17.2013	0.86	0.72	0.64	0.72	0.72	0.65	
2.22.2013	0.73	0.86	0.62	0.62	0.68	1.01	
2.27.2013	0.62	0.74	0.66	0.61	0.87	0.71	
3.4.2013	0.73	0.78	0.67	0.64	0.77	0.67	
3.9.2013	0.92	0.71	0.69	0.50	0.53	0.55	
3.14.2013	0.45	0.56	0.57	0.45	0.49	0.42	
3.19.2013	0.56	0.56	0.47	0.57	0.49	0.64	
3.24.2013	0.81	0.73	0.60	0.54	0.47	0.43	
3.29.2013	0.54	0.53	0.45	0.52	0.59	0.67	
4.3.2013	0.32	0.32	0.39	0.29	0.35	0.27	
4.8.2013	0.33	0.28	0.44	0.32	0.41	0.63	
4.13.2013	0.35	0.36	0.32	0.31	0.31	0.35	
4.18.2013	0.32	0.38	0.34	0.28	0.32	0.33	
4.23.2013	0.28	0.30	0.48	0.27	0.26	0.31	
4.28.2013	0.28	0.28	0.43	0.24	0.24	0.26	
5.3.2013	0.23	0.21	0.28	0.18	0.19	0.23	
5.8.2013	0.18	0.23	0.41	0.15	0.18	0.22	
5.13.2013	0.26	0.29	0.27	0.20	0.23	0.29	
5.18.2013	0.17	0.19	0.21	0.14	0.18	0.22	
5.23.2013	0.15	0.17	0.18	0.11	0.12	0.14	
5.28.2013	0.15	0.15	0.22	0.10	0.11	0.14	
6.2.2013	0.11	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12	
6.7.2013	0.13	0.16	0.15	0.12	0.13	0.15	
6.12.2013	0.14	0.17	0.16	0.12	0.13	0.13	
6.17.2013	0.17	0.18	0.21	0.16	0.15	0.19	
6.22.2013	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13	0.15	
6.27.2013	0.20	0.18	0.20	0.16	0.16	0.16	
7.2.2013	0.19	0.18	0.19	0.21	0.22	0.19	
7.7.2013	0.20	0.21	0.18	0.18	0.19	0.20	
7.12.2013	0.21	0.25	0.24	0.18	0.20	0.21	
7.17.2013	0.18	0.20	0.20	0.18	0.20	0.25	

7.22.2013	0.15	0.16	0.14	0.13	0.15	0.18		
7.27.2013	0.20	0.22	0.20	0.17	0.17	0.22		
8.2.2013	0.16	0.21	0.18	0.17	0.19	0.21		
8.6.2013	0.19	0.20	0.17	0.21	0.22	0.22		
8.11.2013	0.24	0.21	0.21	0.20	0.23	0.23		
8.16.2013	0.27	0.23	0.26	0.27	0.30	0.32		
8.21.2013	0.24	0.24	0.26	0.19	0.21	0.23		
8.26.2013	0.33	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28		
8.30.2013	0.37	0.36	0.40	0.35	0.34	0.36		
9.5.2013	0.49	0.50	0.47	0.53	0.58	0.49		
9.10.2013	0.55	0.58	0.44	0.44	0.43	0.44		
9.15.2013	0.58	0.53	0.49	0.55	0.55	0.42		
9.20.2013	0.62	0.77	0.74	0.73	0.78	0.74		
9.25.2013	0.56	0.66	0.67	0.76	0.69	0.56		
9.29.2013	0.94	0.77	0.74	0.62	0.73	0.60		
10.5.2013	0.73	0.76	0.77	0.89	0.79	0.86		
10.10.2013	0.59	0.62	0.63	0.48	0.49	0.55		
10.15.2013	0.75	0.68	0.60	0.82	0.82	0.71		
10.20.2013	0.64	0.60	0.59	0.80	0.75	0.68		
10.25.2013	0.63	0.64	0.65	0.57	0.67	0.64		
10.30.2013	0.87	0.86	0.79	0.72	0.65	0.58		
11.4.2013	1.24	1.24	1.09	0.86	0.89	0.82		
11.9.2013	0.86	0.77	0.81	0.78	0.78	0.84		
11.14.2013	1.05	0.96	0.93	1.17	1.10	0.95		
11.19.2013	1.28	1.28	1.14	1.22	1.15	1.42		
11.24.2013	1.12	0.90	1.13	1.61		2.06		1.73
11.29.2013	1.17	0.99	1.10	1.25	1.19	1.24		
12.4.2013	1.44	1.47	1.29	1.09	1.14	1.12		
12.9.2013	1.43	1.45	1.17	1.20	1.30	1.04		
12.14.2013	1.43	1.52	1.37	1.25	1.24	1.24		
12.19.2013	1.36	1.24	1.10	1.35	1.22	1.25		
12.24.2013	1.60	1.42	1.52	1.54	1.41	1.12		
12.29.2013	1.56	1.30	1.41	1.42	1.44	1.52		
1.3.2014	1.39	1.50		1.89	1.36	1.41		
1.8.2014	1.41	1.33	1.48		1.40	1.16		
1.13.2014	1.21	1.21	1.13		1.27	1.14		
1.18.2014	1.29	1.29	1.64					1.60
1.23.2014		0.72	1.14		1.12	1.11		1.40
1.28.2014		1.70	1.69		1.46	1.88		1.83
2.2.2014	1.00	0.94	0.72		0.82	0.98		0.86
2.7.2014	1.19	1.20	0.94		1.12	1.17		1.12
2.12.2014	1.04	1.09	1.03		1.01	0.90		0.89
2.17.2014	1.51	1.08	1.17		0.87	0.78		0.74
2.22.2014		0.27	0.62		1.09	1.05		1.28
2.27.2014					0.71	0.84		0.53
3.4.2014	0.54	0.58	0.68		0.54	0.53		0.64
3.9.2014		0.76		1.00	1.06	1.23		
3.14.2014	0.58	0.60	0.54		0.58	0.71		0.78
3.19.2014	0.47	0.38	0.60		0.42	0.41		0.48
3.24.2014	0.39	0.37	0.58		0.39	0.46		0.61

3.29.2014	0.43	0.47	0.46	0.61	0.74	0.57
4.3.2014	0.38	0.39	0.51	0.56	0.58	0.55
4.8.2014	0.35	0.34	0.30	0.41	0.37	0.39
4.13.2014	0.31	0.30	0.28	0.32	0.35	0.38
4.18.2014	0.34	0.40	0.39	0.27	0.30	0.36
4.23.2014	0.26	0.28	0.31	0.26	0.26	0.32
4.28.2014	0.35	0.63	0.61	0.31	0.37	0.38
5.3.2014	0.26	0.32	0.33	0.25	0.25	0.29
5.8.2014	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.23
5.13.2014	0.25	0.26	0.25	0.20	0.19	0.22
5.18.2014	0.17	0.17	0.16	0.19	0.19	0.24
5.23.2014	0.16	0.17	0.17	0.16	0.15	0.17
5.28.2014	0.14	0.13	0.14	0.12	0.11	0.12
6.2.2014	0.11	0.10	0.12	0.13	0.10	0.09
6.7.2014	0.14	0.13	0.14	0.12	0.11	0.12
6.12.2014	0.11	0.11	0.14	0.11	0.10	0.09
6.17.2014	0.16	0.12	0.15	0.12	0.12	0.12
6.22.2014	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
6.27.2014	0.12	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09
7.2.2014	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10
7.7.2014	0.17	0.12	0.16	0.13	0.14	0.14
7.12.2014	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	0.16
7.17.2014	0.18	0.26	0.26	0.14	0.14	0.18
7.22.2014	0.16	0.17	0.19	0.13	0.14	0.15
7.27.2014	0.15	0.20	0.21	0.17	0.19	0.25
8.2.2014	0.12	0.17	0.17	0.16	0.17	0.19
8.6.2014	0.20	0.28	0.22	0.21	0.17	0.23
8.11.2014	0.18	0.20	0.21	0.23	0.27	0.37
8.16.2014	0.27	0.31	0.21	0.21	0.24	0.30
8.21.2014	0.41	0.35	0.33	0.29	0.26	0.31
8.26.2014	0.31	0.35	0.32	0.28	0.23	0.30
8.30.2014	0.56	0.54	0.54	0.37	0.35	0.37
9.5.2014	0.65	0.57	0.66	0.49	0.48	0.49
9.10.2014	0.41	0.40	0.58	0.64	0.57	0.58
9.15.2014	0.66	0.64	0.74	0.50	0.55	0.52
9.20.2014	0.79	0.77	0.74	0.62	0.58	0.60
9.25.2014	0.58	0.65	0.70	0.57	0.51	0.65
9.29.2014	0.75	0.58	0.51	0.61	0.54	0.56
10.5.2014	0.86	0.69	0.68	0.78	0.86	0.68
10.10.2014	0.75	0.59	0.66	0.49	0.44	0.48
10.15.2014	1.13	1.01	0.86		1.45	0.75
10.20.2014	0.79	0.68	0.70	0.78	0.73	0.49
10.25.2014		1.60	0.99	1.10	0.98	1.00
10.30.2014	1.10	1.16	1.04	0.94	0.97	0.70
11.4.2014	0.82	0.82	1.01	0.83	0.76	0.65
11.9.2014	1.30	1.32		1.66	0.78	0.68
11.14.2014	1.50	1.39	1.42	1.44	1.22	1.20
11.19.2014	1.30		1.75	1.43	1.79	1.93
11.24.2014	1.22	0.97	1.13	1.04	1.06	1.23
11.29.2014	1.10	1.04	1.05	0.93	1.28	1.44

12.4.2014	1.10			1.80	1.61	1.21	1.65
12.9.2014		1.40		1.90	1.76	1.43	1.71
12.14.2014	1.18	1.05	1.17		1.33	1.14	1.23
12.19.2014	1.65	1.57	1.52		1.62	1.46	1.23
12.24.2014	1.43	1.12	1.10		1.17	1.37	1.37
12.29.2014	1.39	1.60	1.68			1.05	0.85
1.3.2015	1.42	1.46	1.28		1.13	1.25	1.15
1.8.2015	1.35	1.31	1.13		1.00	1.27	1.26
1.13.2015	1.21	1.20	1.26		1.03	1.21	1.28
1.18.2015	1.27	1.11	1.17		1.21	1.33	1.32
1.23.2015		1.70 1.45		1.85	1.43	1.37	1.28
1.28.2015	1.41	1.30	1.15		1.39	1.24	1.08
2.2.2015	0.92	0.80	0.90		0.79	0.84	0.86
2.7.2015		0.83	1.04		0.96	0.99	1.04
2.12.2015	1.24	0.97	0.92		0.71	0.89	1.02
2.17.2015	0.87	0.96	0.98		0.58	0.75	1.15
2.22.2015	0.73	0.77	0.59		0.47	0.52	0.61
2.27.2015	0.87	0.84	0.80		0.56	0.64	0.81
3.4.2015	0.49	0.76	0.70		0.50	0.65	0.72
3.9.2015	0.80	0.90	0.72		0.39	0.48	0.43
3.14.2015	0.51	0.60	0.58		0.52	0.54	0.89
3.19.2015	0.85	0.87	0.61		0.55	0.72	1.10
3.24.2015	0.47	0.50	0.47		0.42	0.44	0.40
3.29.2015	0.42	0.53	0.57		0.65	0.61	0.42
4.3.2015	0.51	0.56	0.53		0.59	0.58	0.44
4.8.2015	0.33	0.45	0.42		0.42	0.48	0.42
4.13.2015	0.43	0.48	0.47		0.39	0.45	0.42
4.18.2015	0.33	0.36	0.36		0.44	0.41	0.35
4.23.2015	0.28	0.28	0.33		0.26	0.30	0.36
4.28.2015	0.31	0.40	0.39		0.26	0.26	0.31
5.3.2015	0.23	0.25	0.34		0.24	0.23	0.22
5.8.2015	0.21	0.19	0.28		0.22	0.20	0.18
5.13.2015	0.19	0.18	0.21		0.19	0.21	0.19
5.18.2015	0.17	0.15	0.16		0.14	0.14	0.17
5.23.2015	0.15	0.17	0.17		0.13	0.14	0.13
5.28.2015	0.12	0.12	0.14		0.15	0.14	0.13
6.2.2015	0.11	0.11	0.11		0.11	0.11	0.11
6.7.2015	0.10	0.11	0.12		0.11	0.11	0.12
6.12.2015	0.11	0.11	0.12		0.13	0.13	0.14
6.17.2015	0.12	0.10	0.12		0.15	0.15	0.15
6.22.2015	0.14	0.11	0.12		0.18	0.17	0.18
6.27.2015	0.17	0.15	0.16		0.17	0.18	0.18
7.2.2015	0.21	0.16	0.16		0.18	0.16	0.17
7.7.2015	0.22	0.21	0.19		0.23	0.25	0.26
7.12.2015	0.20	0.20	0.18		0.15	0.16	0.21
7.17.2015	0.18	0.18	0.17		0.14	0.13	0.16
7.22.2015	0.14	0.12	0.13		0.13	0.13	0.15
7.27.2015	0.24	0.25	0.26		0.26	0.20	0.21
8.2.2015	0.22	0.24	0.28		0.22	0.28	0.24
8.6.2015	0.24	0.27	0.25		0.25	0.26	0.24

8.11.2015	0.27	0.24	0.27	0.25	0.28	0.25
8.16.2015	0.32	0.28	0.27	0.30	0.31	0.27
8.21.2015	0.40	0.32	0.31	0.30	0.32	0.31
8.26.2015	0.36	0.31	0.24	0.43	0.56	0.52
8.30.2015	0.34	0.31	0.35	0.48	0.51	0.37
9.5.2015	0.41	0.38	0.33	0.54	0.55	0.49
9.10.2015	0.54	0.44	0.51	0.57	0.61	0.60
9.15.2015	0.61	0.63	0.61	0.60	0.62	0.56
9.20.2015	0.75	0.74	0.78	0.37	0.41	0.41
9.25.2015	0.65	0.57	0.58	0.72	0.77	0.61
9.29.2015	0.98	0.94	0.95	0.81	0.81	0.93
10.5.2015	0.81	0.87	0.86	0.81	0.66	0.72
10.10.2015	1.26	0.96	0.80	0.96	0.99	1.13
10.15.2015	1.03	0.88	0.93	1.02	0.94	0.84
10.20.2015	1.09		1.43	1.13	0.85	0.76
10.25.2015	1.24	1.06	0.81	0.94	0.84	0.93
10.30.2015	1.07	0.94	0.95	0.88	0.85	0.70
11.4.2015	1.09	0.81	0.82	0.92	0.89	0.71
11.9.2015	1.04	0.98	1.13	0.95	0.93	0.83
11.14.2015	1.27	1.04	1.16	1.13	1.09	1.05
11.19.2015	1.63	1.34	1.30	1.14	0.86	0.96
11.24.2015		1.85	1.70	1.87	1.46	1.59
11.29.2015	1.44	1.35		1.81	1.27	1.38
12.4.2015	1.44	1.24	1.34	1.20	1.12	1.10
12.9.2015	1.59	1.74		1.82	1.44	1.47
12.14.2015	1.55	1.49	1.35	1.61	1.41	1.25
12.19.2015	1.72	1.66	1.34	1.30	1.16	1.33
12.24.2015	1.49	1.53	1.52	1.53	1.51	1.52
12.29.2015	1.58	1.33	1.28	1.74	1.79	1.68
1.3.2016	1.46	1.52	1.35	1.43	1.46	1.48
1.8.2016	1.26	1.03	1.25	1.18	1.26	1.34
1.13.2016	1.45	1.65	1.49	1.33	1.35	1.59
1.18.2016	1.60	1.47	1.61	1.07	1.17	1.18
1.23.2016	1.08	1.06	1.09	1.23	1.38	1.27
1.28.2016	1.47	1.30	1.06	1.06	1.07	0.91
2.2.2016	1.07	0.93	0.90	1.02	1.03	0.89
2.7.2016	0.74	0.70	0.62	0.81	0.87	0.69
2.12.2016	0.74	0.71	0.72	0.69	0.73	0.76
2.17.2016	0.83	0.80	1.11	0.63	0.68	0.66
2.22.2016	0.66	0.55	0.50	0.56	0.44	0.48
2.27.2016	0.96	0.87	0.60	0.61	0.60	0.49
3.3.2016	1.01	1.13	0.86	0.59	0.70	0.59
3.8.2016	0.43	0.38	0.39	0.39	0.42	0.41
3.13.2016	0.50	0.48	0.50	0.49	0.98	0.42
3.18.2016	0.55	0.55	0.50	0.48	0.57	0.79
3.23.2016	0.69	0.64	0.66	0.54	0.64	0.55
3.28.2016	0.70	0.87	0.66	0.51	0.55	0.54
4.2.2016	0.39	0.38	0.36	0.44	0.47	0.55
4.7.2016	0.38	0.42	0.25	0.28	0.27	
4.12.2016	0.34	0.37	0.37	0.28	0.31	0.34

4.17.2016	0.25	0.25	0.24	0.27	0.31	0.26
4.22.2016	0.25	0.24	0.25	0.23	0.30	0.28
4.27.2016	0.26	0.29	0.21	0.20	0.28	0.29
5.2.2016	0.23	0.22	0.20	0.17	0.25	0.22
5.7.2016	0.21	0.21	0.16	0.15	0.18	0.15
5.12.2016	0.18	0.18	0.13	0.16	0.20	0.16
5.17.2016	0.16	0.15	0.14	0.15	0.16	0.13
5.22.2016	0.18	0.17	0.15	0.13	0.15	0.14
5.27.2016	0.16	0.18	0.16	0.16	0.14	0.15
6.2.2016	0.17	0.18	0.16	0.15	0.13	0.15
6.6.2016	0.15	0.17	0.16	0.12	0.13	0.16
6.11.2016	0.16	0.20	0.16	0.11	0.11	0.14
6.16.2016	0.14	0.16	0.15	0.12	0.13	0.18
6.21.2016	0.16	0.18	0.21	0.14	0.15	0.20
6.26.2016	0.16	0.18	0.20	0.13	0.13	0.21
7.2.2016	0.23	0.26	0.25	0.19	0.21	0.26
7.6.2016	0.18	0.18	0.15	0.13	0.15	0.18
7.11.2016	0.15	0.14	0.13	0.11	0.14	0.14
7.16.2016	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13
7.21.2016	0.18	0.13	0.12	0.16	0.18	0.17
7.26.2016	0.22	0.16	0.14	0.19	0.18	0.19
7.30.2016	0.25	0.18	0.21	0.23	0.22	0.25
8.5.2016	0.28	0.34	0.34	0.27	0.26	0.32
8.10.2016	0.20	0.21	0.24	0.25	0.23	0.26
8.15.2016	0.25	0.26	0.26	0.32	0.32	0.35
8.20.2016	0.28	0.28	0.27	0.35	0.33	0.33
8.25.2016	0.55	0.48	0.51	0.49	0.39	0.54
8.30.2016	0.58	0.53	0.55	0.63	0.51	0.48
9.4.2016	0.50	0.44	0.43	0.47	0.48	0.47
9.9.2016	0.41	0.36	0.46	0.43	0.38	0.41
9.14.2016	0.54	0.51	0.56	0.54	0.69	0.67
9.19.2016	0.93	0.78	0.69	1.02	1.06	0.76
9.24.2016	0.95	0.84	0.82	0.81	0.78	0.74
9.29.2016	0.78	0.81	0.69	0.83	0.76	0.76
10.4.2016	0.82	0.99	0.87	0.75	0.76	0.78
10.9.2016	0.90	0.73	0.76	1.00	0.92	1.23
10.14.2016	1.43	1.13	0.84	1.10	1.30	0.97
10.19.2016	0.87	0.89	0.86	0.96	0.98	0.81
10.24.2016	0.88	0.93	0.76	1.13	1.22	1.05
10.29.2016	1.13	1.16	1.10	1.17	1.20	1.17
11.3.2016	1.06	0.92	0.75	1.11	0.90	0.77
11.8.2016	1.31	1.23	1.04	0.84	0.98	0.97
11.13.2016	0.81	0.73	0.82	1.14	1.28	1.08
11.18.2016	0.96	0.90	0.74	1.08	1.16	0.91
11.23.2016	0.88	0.81	0.94	0.98	1.19	0.84
11.28.2016	1.53	1.16	1.11	1.51	1.48	1.27
12.3.2016	1.23	0.97	1.11	1.34	1.21	1.14
12.8.2016	1.38	1.04	0.99	1.47	1.34	1.00
12.13.2016	1.70	1.37	1.56	1.08	1.37	1.26
12.18.2016	1.12	1.21	1.15	1.48	1.47	1.13

12.23.2016	1.32	1.31	1.55	1.40	1.39		1.39
12.28.2016	1.61	1.41	1.24	1.74		1.90	1.68
1.3.2017	1.24	1.18	1.15	1.38	1.44		1.26
1.8.2017	1.80	1.69	1.50	1.60	1.71		1.48
1.13.2017	1.40	1.33	1.08	1.31	1.35		1.25
1.18.2017	1.05	1.00	1.32	1.27	1.37		1.44
1.23.2017	0.94	0.88	0.69	1.00	1.04		0.98
1.28.2017	0.78	1.10	1.07	0.92	1.22		1.23
2.2.2017	0.96	0.92	0.93	0.90	1.11		0.91
2.7.2017	1.22	1.34	1.32	0.86	1.50		1.00
2.12.2017	0.71	0.69	0.74	0.72	0.78		0.86
2.17.2017	0.90	0.65	0.67	0.85	0.79		0.77
2.22.2017	0.55	0.57	0.67	0.71	0.71		0.71
2.27.2017	0.41	0.39	0.65	0.61	0.75		0.72
3.4.2017	0.40	0.37	0.69	0.42	0.43		0.63
3.9.2017	0.51	0.51	0.67	0.45	0.43		0.54
3.14.2017	0.99	0.44	0.52	0.77	0.72		1.04
3.19.2017	0.49	0.51	0.46	0.75	0.83		0.79
3.24.2017	0.39	0.42	0.46	0.51	0.47		0.49
3.29.2017	0.51	0.47	0.39	0.55	0.61		0.50
4.3.2017	0.39	0.47	0.56	0.40	0.41		0.48
4.8.2017	0.51	0.50	0.55	0.62	0.66		0.49
4.13.2017	0.46	0.44	0.41	0.53	0.65		0.40
4.18.2017	0.68	0.54	0.49	0.54	0.51		0.47
4.23.2017	0.33	0.31	0.32	0.42	0.36		0.24
4.28.2017	0.28	0.25	0.26	0.23	0.23		0.21
5.3.2017	0.29	0.34	0.51	0.27	0.30		0.34
5.8.2017	0.24	0.25	0.23	0.40	0.41		0.26
5.13.2017	0.21	0.21	0.18	0.16	0.18		0.16
5.18.2017	0.15	0.18	0.15	0.16	0.19		0.19
5.23.2017	0.14	0.13	0.11	0.15	0.18		0.15
5.28.2017	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12		0.12
6.2.2017	0.11	0.11	0.09	0.08	0.09		0.09
6.7.2017	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08		0.09
6.12.2017	0.07	0.07	0.07	0.10	0.07		0.07
6.17.2017	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07		0.07
6.22.2017	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07		0.07
6.27.2017	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		0.09
7.2.2017	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		0.08
7.7.2017	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08		0.08
7.12.2017	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10		0.10
7.17.2017	0.14	0.15	0.14	0.14	0.17		0.15
7.22.2017	0.17	0.15	0.13	0.16	0.19		0.16
7.27.2017	0.16	0.14	0.14	0.15	0.18		0.16
8.2.2017	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15		0.14
8.6.2017	0.20	0.19	0.22	0.20	0.25		0.23
8.11.2017	0.16	0.16	0.18	0.25	0.28		0.27
8.16.2017	0.24	0.22	0.28	0.25	0.26		0.29
8.21.2017	0.24	0.25	0.26	0.25	0.26		0.32
8.26.2017	0.23	0.27	0.28	0.23	0.23		0.26

8.30.2017	0.28	0.34	0.37	0.37	0.33	0.48		
9.5.2017	0.49	0.55	0.43	0.40	0.32	0.54		
9.10.2017	0.35	0.55	0.37	0.33	0.26	0.51		
9.15.2017	0.28	0.32	0.32	0.27	0.29	0.33		
9.20.2017	0.51	0.56	0.66	0.48	0.47	0.43		
9.25.2017	0.62	0.60	0.68	0.59	0.50	0.60		
9.29.2017	1.06	0.93	1.06	0.60	0.59	0.68		
10.5.2017	0.80	0.80	0.69	0.62	0.52	0.62		
10.10.2017	0.72	0.70	0.65	0.74	0.71	0.84		
10.15.2017	0.74	0.68	0.51	0.84	0.71	0.80		
10.20.2017	0.77	0.82	0.73	0.86	0.97	0.89		
10.25.2017	1.14	1.04	0.90	1.12	1.17	0.97		
10.30.2017	1.25	1.21	1.19	0.91	1.16	1.13		
11.4.2017	0.89	0.96	0.84	1.25	1.19	0.95		
11.9.2017	1.30	1.06	1.09	0.98	1.09	1.09		
11.14.2017	1.48		1.76	1.42	1.94	1.79		1.69
11.19.2017	1.21	1.30		1.60	1.45	1.74	1.30	
11.24.2017	1.25	1.36		1.45	1.24	1.20	1.07	
11.29.2017	1.46	1.45		1.49	1.41	1.43	1.38	
12.4.2017	1.71		1.91		1.95	1.25	1.35	1.52
12.9.2017	1.60	1.51		1.51	1.42	1.39	1.36	
12.14.2017	1.62	1.67		1.76		1.80	1.89	1.90
12.19.2017	1.37	1.42		1.57	1.71		1.95	0.78
12.24.2017	1.45	1.60		1.41	1.25	1.25	1.42	
12.29.2017	1.62	1.73		1.82		1.88	1.85	1.81
1.3.2018	1.79	1.78		1.68	1.50	1.49	1.67	
1.8.2018	1.41	1.47		1.45	1.30	1.41	1.53	
1.13.2018	1.45	1.60		1.45	1.74	1.58	1.50	
1.18.2018	0.97	1.09		1.10	1.24		1.78	1.51
1.23.2018	1.24	1.47		1.29	1.05	1.37	1.53	
1.28.2018	1.06	1.12		1.06	1.42	1.12	1.04	
2.2.2018	1.34	1.46		1.22	0.94	1.06	1.07	
2.7.2018	0.95	0.84		0.86	0.82	0.88	0.85	
2.12.2018	0.79	0.87		0.98	0.81	0.84	0.75	
2.17.2018	0.67	0.77		0.78	0.76	0.84	0.95	
2.22.2018	0.85	1.01		0.74	0.65	1.09	0.82	
2.27.2018	1.09	0.95		0.89	0.61	0.78	0.66	
3.4.2018	0.57	0.49		0.72	0.54	0.76	0.71	
3.9.2018	0.74	0.70		0.80	0.64	0.91	0.63	
3.14.2018	0.55	0.50		0.56	0.51	0.62	0.54	
3.19.2018	0.54	0.58		0.66	0.80	0.68	0.53	
3.24.2018	0.76			1.00	0.61	0.58	0.67	
3.29.2018	0.49	0.57		0.50	0.59	0.54	0.55	
4.3.2018	0.49	0.49		0.60	0.39	0.40	0.41	
4.8.2018	0.44	0.47		0.60	0.33	0.40	0.38	
4.13.2018	0.46	0.55		0.52	0.36	0.38	0.36	
4.18.2018	0.33	0.32		0.41	0.44	0.43	0.44	
4.23.2018	0.35	0.34		0.31	0.28	0.30	0.36	
4.28.2018	0.25	0.23		0.27	0.23	0.20	0.25	
5.3.2018	0.27	0.28		0.53	0.24	0.24	0.31	

5.8.2018	0.29	0.21	0.15	0.32	0.25	0.24
5.13.2018	0.19	0.17	0.23	0.18	0.16	0.17
5.18.2018	0.15	0.13	0.14	0.16	0.15	0.15
5.23.2018	0.13	0.14	0.14	0.17	0.16	0.14
5.28.2018	0.13	0.13	0.17	0.17	0.15	0.13
6.2.2018	0.13	0.12	0.22	0.13	0.12	0.10
6.7.2018	0.16	0.14	0.16	0.12	0.12	0.10
6.12.2018	0.11	0.09	0.16	0.10	0.11	0.11
6.17.2018	0.11	0.13	0.18	0.16	0.16	0.12
6.22.2018	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13
6.27.2018	0.13	0.14	0.17	0.14	0.11	0.12